

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ MONEY LAUNDERING ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Καρυπίδου Κάρμεν

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 2021

ΣΥΝΟΨΗ

Το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος αποτελεί σοβαρό οικονομικό έγκλημα, το οποίο δεν θα πρέπει να προσεγγίζουμε μόνο στα πλαίσια του ποινικού δικαίου αλλά και του αστικού. Αυτό συμβαίνει διότι οι τράπεζες διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στην εμπόδιση ή άνθισή του.

Στην εργασία αυτή θα γίνει μια προσπάθεια πλήρους ανάλυσης του φαινομένου αυτού, εκκινώντας από μια γενική επισήμανση των ορισμών και των στρατηγικών και προχωρώντας στην ανάπτυξη των προσπαθειών καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τόσο σε διεθνές επίπεδο (συμπεριλαμβανομένου του ενωσιακού) όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Με σκοπό να γίνει πιο κατανοητή η αστική ευθύνη των τραπεζών, θα επιχειρηθεί να αναπτυχθεί ενδελεχώς όλο το φάσμα των υποχρεώσεων των τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Συνεπώς, διερευνώνται οι νομικές υποχρεώσεις της τράπεζας για την εμπόδιση του φαινομένου αυτού, η νομοθεσία, εθνική και υπερεθνική, καθώς και οι ευθύνες που φέρει σε περίπτωση μη εφαρμογής ή λανθασμένης εφαρμογής των υποχρεώσεων της, όπως και οι θεραπείες που προσφέρονται στους πελάτες της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ML	Money Laundering
AML	Anti-Money Laundering
FATF	Financial Action Task Force
IMF	International Monetary Fund
FIUs	Financial Intelligence Units
KYC	Know your customer
HE	Ηνωμένων Εθνών
ΟΗΕ	Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΑΕΠ	Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε την ροή του “βρώμικου χρήματος” είναι να αυστηροποιήσουμε την αντιμετώπισή μας προς τους τραπεζικούς οι οποίοι βοηθούν στην συγκάλυψη και μεταφορά του χρήματος αυτού ανά όλο τον κόσμο. Οι τράπεζες άλλωστε δεν μπορούν αυτές καθ’ αυτές να “ξεπλύνουν” χρήμα: οι άνθρωποι το κάνουν!»

Το παραπάνω απόφθεγμα αποτελεί ένα από τα πιο ευρέως γνωστά ρητά σχετικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και ανήκει στον Robert Mazur, πρώην ομοσπονδιακό πράκτορα ο οποίος, το 2013, υπό κάλυψη επιχείρησε να προβεί στην εν λόγω εγκληματική ενέργεια. Ιδιαίτερα έπειτα από το σκάνδαλο της HSBC και το πρόστιμο που της επιβλήθηκε τον Δεκέμβρη του 2012 [το οποίο αποτέλεσε το υψηλότερο πρόστιμο στις ΗΠΑ, 1 δισεκατομμυρίου για αποτυχία αποτροπής του Money Laundering (“ML” εφεξής) και επιπλέον 600 εκατομμύρια σε αστικά πρόστιμα]¹, αποκαλύφθηκε η άμεση και επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω ρύθμιση του Anti-Money Laundering (“AML” εφεξής) πλαισίου.

Όπως είναι έκδηλο, η συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος είναι στοιχειώδους σημασίας, καθώς δεν είναι λίγα τα περιστατικά όπου οι εγκληματίες συνηθίζουν να προσεγγίζουν τον εκάστοτε τραπεζικό προσφέροντάς του υπέρογκα ποσά, με απώτερο σκοπό την υποβοήθησή του, η οποία ως συνήθως συνίσταται στην μη αναφορά των κινήσεων του στην αρμόδια αρχή ελέγχου. Τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται άλλοτε με κινητήριο δύναμη την αποκόμιση οφέλους από τον ίδιο τον εργαζόμενο της τραπεζής και άλλοτε με οδηγίες της ίδιας της τράπεζας (των ανωτέρω δηλαδή διοικούντων) προκειμένου να αποφευχθεί η πτώχευση, σε περιόδους έλλειψης ρευστότητας.

¹ Carl Levin-Chairman and Tom Coburn-Ranking Minority Member, US Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History, Majority and Minority Staff Report (Permanent Subcommittee on Investigations United States Senate July 17, 2012 Hearing)].

Όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν ουσιώδη κρίκο για την επίτευξη του ML. Αυτό κυρίως έγκειται στην πληθώρα τρόπων που προσφέρονται στους “πελάτες” ώστε να συγκαλύψουν τα παρανόμως αποκτηθέντα χρήματα, όπως είναι οι επιταγές, τα γραμμάτια, τα εμβάσματα, οι εγγυήσεις δανείων, οι ηλεκτρονικές μεταφορές (οι οποίες αποτελούν την πιο συνήθη πρακτική, καθώς δύσκολα ανιχνεύονται, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του λεγόμενου “e-banking”, όπως και των ψηφιακών νομισμάτων, λόγω χάρη Bitcoin, όπου κρυπτογραφούνται όλα τα δεδομένου, οπότε εύκολα επιτυγχάνεται η αγορά τους με τα παράνομα έσοδα και η μεταπώλησή τους)².

Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αποτελεί ένα ζήτημα σχετικά “ακατέργαστο” ακόμα στην Κύπρο, καθώς μάλιστα συχνά αποστέλλονται επιστολές γνώμης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, με τελευταία την επιστολή που απεστάλη τον Οκτώβριο του 2020.

Μάλιστα, καθώς η Κύπρος αποτελεί έναν από τους παγκοσμίως γνωστούς φορολογικούς παράδεισους και ελκύει σε μεγάλο βαθμό τις ξένες επενδύσεις, δεν είναι σπάνια τα φαινόμενα της επιβολής προστίμων στις τράπεζες. Συγκεκριμένα, το διάστημα 2015 με 2018 η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου επέβαλε πρόστιμα ύψους 6,58 εκατομμυρίων ευρώ, σε 7 διαφορετικά τραπεζικά ιδρύματα, λόγω μη τήρησης των AML υποχρεώσεών τους.

² United Nations Office on Drugs and Crime. (06/12/2013). *UNODC/ED/2014/1*.

ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν βασικές εισαγωγικές έννοιες, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητό το πλαίσιο ρύθμισης του ML εντός του τραπεζικού δικαίου. Συγκεκριμένα, θα παρατεθούν διάφοροι ορισμοί που έχουν δοθεί σχετικά με το φαινόμενο του ML, θα γίνει μια σύντομη ιστορική αναδρομή, ώστε να γίνει σαφής η προέλευση του ονόματος αλλά και της γενικότερης εγκληματικής ενέργειας. Τέλος, θα αναπτυχθούν οι τακτικές επίτευξης του ML, ο συσχετισμός των τραπεζικών ιδρυμάτων με αυτές και η νομοθετικής φύσης ρύθμιση τόσο σε υπερεθνικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

A. ΟΡΙΣΜΟΣ

Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ονομαστεί και καθοριστεί με διάφορους τρόπους. Ο γενικά επικρατών ορισμός θέτει το ML ως την διαδικασία κατά την οποία αποκρύπτεται η φύση, η παράνομη προέλευση και εφαρμογή του εισοδήματος, το οποίο έπειτα αποκτά νόμιμη μορφή κατόπιν διαφόρων διαδικασιών και εντάσσεται στην αγορά³.

Σε διεθνές επίπεδο, ο INTERPOL (International Criminal Police Organization) αναφέρθηκε στις κινήσεις ή τις προσπάθειες να δράσει ένα άτομο ώστε να αποκρύψει ή να συγκαλύψει την ταυτότητα των παρανόμως αποκτηθέντων χρημάτων ώστε να παρουσιάζουν μια νόμιμη πηγή⁴.

Σε ενωσιακό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε ενέργειες μέσω της θέσπισης της πρώτης συνθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το ξέπλυμα, κατάσχεση των εισοδημάτων από αδικήματα και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στο άρθρο 9 της οποίας τα συστατικά στοιχεία του εν λόγω αδικήματος αφορούν στην μετατροπή ή μεταβίβαση περιουσίας με σκοπό την απόκρυψη των παράνομων χρημάτων, την συγκάλυψη της αλήθειας σχετικά με

³ Duncan Alford, 'Anti-Money Laundering Regulations: A Burden on Financial Institutions' [1994] (19) NCJ INT'L & COM REG 437, at.437.

⁴ Lloyd Himaambo, 'Role of Banks as Private Police in the Anti-Money Laundering Crusade' [2017] (9) Bocconi Legal Papers 157, at.158.

την γενικότερη φύση των δραστηριοτήτων καθώς επίσης και την συμμετοχή σε αυτές τις ενέργειες, την υποβοήθηση και την παροχή συμβουλών⁵.

Η πρώτη νομοθετική προσπάθεια ορισμού του money laundering εμφανίστηκε στην πρώτη οδηγία σχετικά με την Πρόληψη της Χρήσης του Πιστωτικού Συστήματος για Σκοπούς Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος, το 1991, η οποία στο άρθρο 1 επαναλαμβάνει πιστά το λεκτικό του άρθρου 9 της προαναφερθείσας σύμβασης⁶.

Στο εθνικό πλαίσιο, αρμόδιος για την ρύθμιση του φαινομένου είναι ο Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (188(I)/2007), ο οποίος διευρύνει σε ικανοποιητικό βαθμό το φάσμα της ευθύνης του ατόμου, προσδιορίζοντας τις ενέργειες που αποτελούν μέρος του Ξεπλύματος⁷.

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η ευθύνη του ατόμου αφορά όχι μόνο την άμεση δραστηριοποίησή του στην διάπραξη του ML, αλλά και την έμμεση, υπό την μορφή της συνέργειας όπως αναλύεται στο Ποινικό Δίκαιο, όπως αυτολεξεί επισημαίνεται στην υποπαράγραφο (iv), καθώς επίσης και την απόπειρα, χωρίς να απαιτεί την πλήρη τέλεση του αδικήματος. Πρόσωπο που διαπράττει ένα από τα αναφερθέντα τιμωρείται με φυλάκιση δεκατεσσάρων ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Θα μπορούσαμε, συνεπώς, να συμπεράνουμε ότι το Money Laundering αποτελεί μια ιδιάζουσα περίπτωση αδικήματος, που έχει προσδιοριστεί διαφορετικά και ταυτόχρονα σχεδόν όμοια από ποικίλους οργανισμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε

⁵ Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Council of Europe) (Opening of the Treaty: 16/05/2005 and Entry into force: 01/05/2008) (37 ratifications and accessions) No.198, Art.9.

⁶ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (91 /308/ΕΟΚ), Αριθ. L 166/77, Άρθρο 1.

⁷ «(i) Μετατρέπει, μεταβιβάζει, ή μετακινεί τέτοια περιουσία με σκοπό να αποκρύψει ή, να συγκαλύψει την παράνομη προέλευσή της ή να παράσχει με οποιοδήποτε τρόπο βοήθεια (...) (ii) αποκρύπτει ή συγκαλύπτει την αληθή φύση, την πηγή, τον τόπο, τη διάθεση, την κίνηση, τα δικαιώματα σε σχέση με περιουσία ή με την κυριότητα αυτή (iii) αποκτά, κατέχει ή χρησιμοποιεί τέτοια περιουσία (iv) συμμετέχει, συμπράττει, συνεργάζεται, συνωμοτεί για να διαπραχθεί, ή αποπειράται να διαπράξει και παρέχει συνδρομή και βοήθεια, καθοδήγηση ή συμβουλή στη διάπραξη οποιωνδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται πιο πάνω (v) παρέχει πληροφορίες σχετικά με έρευνες που γίνονται για νομιμοποίηση εσόδων (...).

τον FATF (Financial Action Task Force), ο οποίος σημειώνει ότι το ML είναι η επεξεργασία των παράνομων εσόδων με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκρυφτεί η παράνομη προέλευσή τους. Εντούτοις, η Κυπριακή νομοθεσία προνοεί για τις περισσότερες μορφές συμμετοχής και διάπραξης του αδικήματος και δεν αρκείται σε μια απλή περιγραφή.

B. ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δεν αποτελεί μια πρόσφατη μορφή αδικήματος, αλλά αντιθέτως ο όρος που του δίδεται (Money laundering) εντοπίζεται στην νεότερη ιστορία. Ως επαγγελματική δραστηριότητα, μάλιστα, εντοπίζεται για πρώτη φορά στο 1957, όπου οι αρχηγοί της μαφίας στην Γερμανία, Λουτσιάνο, Σιντόνα και Λάνσκι, επιχείρησαν να καλύψουν τα έσοδά τους από το εμπόριο ηρωίνης, εφαρμόζοντας σαφώς τις τακτικές του ML⁸.

Μέχρι την περίοδο του 1930 διδόταν περισσότερη βαρύτητα στα αδικήματα που αποτελούσαν την βάση του money laundering, λόγω χάρη πορνεία, πώληση όπλων, παρά στην απόκρυψη των παρανόμως αποκτηθέντων χρημάτων αυτή καθ' αυτή. Ωστόσο, οι περιστάσεις, που οδήγησαν στην έμφαση του φαινομένου αυτού, αφορούσαν στην σύλληψη του γνωστού εγκληματία Αλ Καπόνε, το 1931, ο οποίος, οδηγούμενος ενώπιον της δικαιοσύνης, δεν στιγματίστηκε ούτε καταδικάστηκε για το εμπόριο των αλκοολούχων ποτών ούτε για την τέλεση φόνων εκ μέρους του και της ομάδας του. Αντιθέτως, του επιβλήθηκαν κυρώσεις για την φοροδιαφυγή στην οποία προέβαινε με την συγκάλυψη των εσόδων του, και καταδικάστηκε σε 11 χρόνια κάθειρξης⁹. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο, το money laundering γνώρισε ραγδαία άνθηση, διότι στην Ελβετία ισχυροποιήθηκαν οι κανόνες περί τραπεζικής εμπιστευτικότητας, καθώς οι Εβραίοι της Γερμανίας επέλεγαν τις ελβετικές τράπεζες για να μεταφέρουν τα χρήματά τους από φόβο μην ανακαλυφτούν από τους Ναζί, αποτελώντας το πιο σημαντικό χρονικό σημείο της δημιουργίας

⁸ Wolfgang Hetzer, 'Money Laundering and Financial Markets' [2003] 11 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 264, at.266.

⁹ Wouter Muller and others, *Anti-Money Laundering: International Law and Practice* (John Wiley & Sons, Ltd 2007), at.3.

του καθεστώτος της τραπεζικής μυστικότητας¹⁰. Αν και η Ελβετία δεν αποτελούσε την μοναδική χώρα που διέθετε το καθεστώς αυτό προς όφελος των πελατών, εντούτοις ήταν προτιμότερη διότι συνδύαζε την μυστικότητα των τραπεζών της με την αποποινικοποίηση της φοροδιαφυγής, γεγονός που συνεπάγεται την ύπαρξη ελάχιστων απαιτήσεων για την τοποθέτηση των χρημάτων¹¹.

Αξίζει, ωστόσο, να αναφέρουμε τον ήδη υπάρχοντα παράκτιο κόσμο από τα τέλη του 19^{ου} αιώνα, γεγονός που αποτέλεσε ενισχυτικό παράγοντα στην ανάπτυξη του money laundering, ιδιαίτερα στο Νιού Τζέρσεϋ, όπως και στις Μπαχάμες, με πολύ χαμηλή φορολόγηση. Η ευνοϊκή αυτή κατάσταση δημιούργησε το εύφορο έδαφος της ανάπτυξης των παράκτιων τραπεζών, με ελαστικά κριτήρια αποδοχής πελατών, οι οποίες συνεπώς υπερείχαν, στις επιλογές για καταθέσεις των πελατών, των εκάστοτε εθνικών, καθώς μάλιστα η κατάθεση μεγάλων ποσών στις τελευταίες ανιχνευόταν πιο εύκολα¹². Εντούτοις, κυρίως η περίοδος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσία του ML, όπου παγκόσμιες εταιρείες, όπως η Shell και η Phillips μετέφεραν την έδρα τους στο νησί Κουρασάο στις Ολλανδικές Αντίλλες (κτήση της Ολλανδίας στον Ατλαντικό), ώστε να προστατεύονταν από πιθανό τρίτο Ράιχ της Ευρώπης. Το φαινόμενο αυτό εντάθηκε ακόμα περισσότερο με την ανάπτυξη της νομοθεσίας στην ΕΕ σχετικά με την δυνατότητα μεταφοράς έδρας της εταιρείας¹³.

Ο όρος “ξέπλυμα χρήματος” αποδίδεται άλλοτε στον Αλ Καπόνε (1899-1947), ο οποίος χρησιμοποιούσε πλυντήρια που λειτουργούσαν με κέρματα στο Σικάγο για να καλύψει τα εισοδήματά του από πορνεία, χαρτοπαίγνια, και λαθραία πώληση ποτών. Άλλοι πάλι το αποδίδουν σε αυτούς που εμπλέκονται σε δραστηριότητες money laundering, οι οποίοι κάνουν λόγο στο να καθαρίσουν τα «βρώμικα» χρήματά τους, ώστε να δύνανται αργότερα να τα νομιμοποιήσουν.

¹⁰ He Ping, 'Banking secrecy and money laundering' [2004] 7(4) Journal of Money Laundering Control 376-382, at.376.

¹¹ Supra note 8.

¹² Hans G. Nilsson, 'The Council of Europe Laundering Convention: A Recent Example of a Developing International Criminal Law' [2004] 7(2) CRiM LF 419-20 (1991).

¹³ *Ibid.*

Στην πραγματικότητα, όμως, έχει λεχθεί ότι ο όρος προέρχεται από μια τεχνική της αγοράς από πριν το 1930 της Γουόλ Στριτ, όπου οι απατεώνες δημιουργούσαν πλασματικές προσφορές μετοχών, όντας μυστικά και στις δύο πλευρές της συναλλαγής, μέσω διαφορετικών χρηματομεσιτών. Όσοι αναφέρονταν σε αυτή την τακτική συχνά σημείωναν πως τα συγκεκριμένα πρόσωπα έπρατταν “δουλειά καθαρισμού”¹⁴. Ωστόσο, είναι γενικά αποδεκτή και η άποψη ότι η πιο πιθανή προέλευση του όρου τοποθετείται στην περίοδο του 1900, όπου στα καζίνο συνηθίζονταν να καθαρίζονται τα κέρματα, ώστε οι γυναίκες με λευκά γάντια να μην λερώνονταν¹⁵.

Πρώτη φορά ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε (1970-1980 στις ΗΠΑ)¹⁶ το 1973 όπως εμφανίστηκε στις φυλλάδες των εφημερίδων, σχετικά με το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, το οποίο αφορούσε πολιτικό σκάνδαλο στις ΗΠΑ, αναφορικά με την παράνομη είσοδο στην έδρα της Εθνικής Επιτροπής Δημοκρατικών, ώστε να μπορούσαν να αποκαλυφθούν οι καταχρήσεις από τον τότε πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον¹⁷. Σε δικαστικό επίπεδο, μια απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου των ΗΠΑ το 1976 έκανε λόγο για money laundering για πρώτη φορά. Έπειτα, από το 1980 ο όρος αυτός χρησιμοποιούταν κατά κόρον, ενδεικτικά αναφέρουμε, σε σχέση με τις ΗΠΑ, το 1980, 213 δικαστικές αποφάσεις, και το 1990, 3,643 αποφάσεις αναφέρονταν στο ξέπλυμα χρήματος¹⁸.

Κατά συνέπεια, συνειδητοποιούμε ότι υφίστανται διάφορες θεωρίες σχετικά με την προέλευση του ML, την διαμόρφωση της ονομασίας του και την ανάπτυξή του.

¹⁴ Steven Mark Levy, *Federal Money Laundering Regulation: Banking, Corporate and Securities Compliance* (2nd edn, Wolters Kluwer 2021), Part I, Chapter I.

¹⁵ Brigitte Unger and Daan Van Der linde, *Research Handbook on Money Laundering* (Edward Elgar 2013), at.3.

¹⁶ Agron Beka, 'Money Laundering' [2019] 15(1) *Acta Universitatis Danubius Juridica*, at.229.

¹⁷ Wang Guohua Musonda simwayi, 'The role of commercial banks in combating money laundering' [2011] 14(4) *Journal of Money Laundering Control* 324-333, at.327.

¹⁸ *Ibid.*

Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Το μοντέλο που ακολουθείται για την αξιολόγηση και το χαρακτηρισμό των μεθόδων υλοποίησης έχει τις ρίζες του στις ΗΠΑ. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η εξέλιξη των τεχνικών του ML συνάδει σαφώς με την εξέλιξη των κοινωνιών, οι οποίες κατά την πάροδο των χρόνων μετατρέπονται σε πιο ευρείς, δεκτικούς και παγκοσμιοποιημένους τόπους¹⁹. Το “ξέπλυμα”, το πιο απαραίτητο βήμα χρησιμοποίησης των παράνομων χρημάτων χωρίς απαιτήσεις για παροχή εξηγήσεων, πλέον, λόγω της άρσης των εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου, αγαθών και υπηρεσιών εντός της ΕΕ, έχει αποκτήσει έναν μεγαλύτερο βαθμό ευκολίας, ο οποίος επιτάσσει στους νομοθέτες να αυστηροποιήσουν τα πλαίσια ρύθμισης του AML, το οποίο με την σειρά του πυροδοτεί την δημιουργία νέων τακτικών ξεπλύματος, αποτελώντας έναν φαύλο κύκλο²⁰.

Βάση, λοιπόν, του αμερικανικού μοντέλου, τα στάδια είναι τρία: η τοποθέτηση (“placement”), η συγκάλυψη (“layering”), και η ενσωμάτωση (“integration”). Ως προς το πρώτο, σηματοδοτεί την τοποθέτηση των χρημάτων σε κάποιο τραπεζικό ίδρυμα. Ως προς το δεύτερο, η συγκάλυψη αφορά την μεταφορά χρημάτων μέσω διαφόρων λογαριασμών ή ιδρυμάτων ώστε να διασπαστεί το αρχικό ποσό σε μικρότερα και να απομακρυνθεί από την αρχική παράνομη πηγή του (το λεγόμενο “structuring”). Τέλος, η ενσωμάτωση αφορά την επένδυση των χρημάτων σε εταιρείες βιτρίνας ώστε να φαίνονται “νόμιμα” τα έσοδα²¹.

Κατά την τοποθέτηση, υπάρχουν διάφορες επιμέρους μέθοδοι, όπως πιο χαρακτηριστικά είναι το “smurfing”, η μέθοδος του μυρμηγκιού, κατά την οποία διασπάται το αρχικό ποσό σε επιμέρους μικρότερα μερίδια ώστε να μην κινηθούν υποψίες κατά την κατάθεσή τους (με σκοπό να αποφευχθεί ο έλεγχος συναλλαγών, επί παραδείγματι το ανώτατο όριο μη ελεγχόμενων συναλλαγών

¹⁹ Wolfgang Hetzer, 'Money Laundering and Financial Markets' [2003] 11 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 264, at.268.

²⁰ Lloyd Himaambo, 'Role of Banks as Private Police in the Anti-Money Laundering Crusade' [2017] (9) Bocconi Legal Papers 157, at.159.

²¹ Duncan Alford, 'Anti-Money Laundering Regulations: A Burden on Financial Institutions' [1994] (19) NCJ INT'L & COM REG 437, at.439.

στις ΗΠΑ είναι 10,000 ευρώ, ενώ στην Κύπρο 15,000). Άλλη μέθοδος είναι το “currency smuggling”, το λαθρεμπόριο νομισμάτων δηλαδή, κατά το οποίο τοποθετούνται τα χρήματα σε εμπορικά συσκευάσματα με σκοπό να μπορούν να εξαχθούν από την εκάστοτε χώρα και να κατευθυνθούν σε φορολογικούς παραδείσους, δίχως ελέγχους και με την ύπαρξη του τραπεζικού απορρήτου. Επιπλέον, συνήθης είναι η έκδοση ανώνυμων ομολόγων-επιταγών, όπου η αγορά τους πραγματοποιείται χωρίς να απαιτείται η παροχή των προσωπικών στοιχείων. Τέλος, μια από τις συνηθισμένες μεθόδους είναι η αγορά πολύτιμων αντικειμένων, λόγου χάρη ακίνητα, αυτοκίνητα, ώστε να επενδυθούν τα χρήματα άμεσα και αργότερα, κατά την κατάθεσή τους, να παρουσιαστούν ως προερχόμενα από τις εν λόγω δραστηριότητες.

Στα υπόλοιπα στάδια, παρουσιάζεται ευκολότερη η επίτευξη του ML, καθώς κατά την συγκάλυψη, οι μέθοδοι αφορούν γενικά την κατάθεση των χρημάτων και τις συναλλαγές σε υπεράκτια τραπεζικά καταστήματα ή/και εταιρείες βιτρίνας, ενώ επίσης και στο τελευταίο στάδιο η πιο γνωστή τακτική είναι η δημιουργία εταιρειών βιτρίνας και η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, ώστε να “καταναλώνονται” τα παράνομα χρήματα εντός της αγοράς.

Η χρήση εταιρειών βιτρίνας για την κατάθεση παράνομων χρημάτων δεν κινεί υποψίες στην τράπεζα για την εμπλοκή τους και μάλιστα μερικές φορές αυτές υπόκεινται σε διαφορετικό και πιο ελαστικό σύστημα ελέγχου²².

Είναι ευρέως αποδεκτό το γεγονός ότι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ανιχνεύεται πολύ πιο εύκολα στο πρώτο στάδιο της τοποθέτησης, από τις αρχές επιβολής του νόμου, διότι από το σημείο της κατάθεσης των χρημάτων, οι αρχές επιβολής νόμου στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο, απαιτούν από τις τράπεζες να προβαίνουν στην πραγματοποίηση αναφορών μεταφοράς χρημάτων, τα λεγόμενα CTRs²³.

Για τον λόγο αυτό, προτιμώνται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περιοχές με αυστηρούς νόμους εμπιστευτικότητας, όπως επί παραδείγματι το Χονγκ Κονγκ, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, καθώς μέσω αυτών των νόμων απαγορεύεται

²² *Ibid*, at.440.

²³ *Supra* note 21.

αυστηρά η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών, άνευ εξαιρέσεων για τις αρχές επιβολής του νόμου και τις αρμόδιες αρχές ελέγχου γενικότερα, αν αυτό γίνεται χωρίς την προηγούμενη άδεια του πελάτη²⁴.

Συμπερασματικά, ο ρόλος των τραπεζών είναι ζωτικής σημασίας, διότι όπως προειδοποίησε και η Basel Committee, on Banking Regulations and Supervisory Practices, το 1988, οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δύνανται να επηρεάσουν αισθητά την εξέλιξη του AML, είτε αρνητικά εμποδίζοντάς το, είτε ακόμα και θετικά, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν χρησιμοποιηθεί ως διαμεσολαβητές για την μεταφορά ή κατάθεση χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες, με την αποχή από έρευνες, αναφορές, κατάσχεση, και την δωροδοκία των ιδίων²⁵.

Δ.ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η ρύθμιση του ML εντός των τραπεζών φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η απώλεια αυτής μπορεί να προξενήσει απώλεια και ζημίες στους καταθέτες, αστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και έξοδα στους φορολογούμενους²⁶. Μπορεί κανείς να την κατηγοριοποιήσει σε παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική.

Το πεδίο του AML στο χρηματοπιστωτικό σύστημα γνώρισε μια ραγδαία αλλαγή διεθνώς, η οποία αφορούσε στην εισαγωγή αυστηρότερων κριτηρίων (ιδίως στις ΗΠΑ), έπειτα από την πτώση των δίδυμων πύργων, η οποία σηματοδότησε την ανάπτυξη της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος (του οποίου μια από τις κυριότερες δραστηριότητες αποτελεί το ML, στο οποίο πιθανό να εμπλέκονταν οι εν λόγω τρομοκράτες)²⁷.

²⁴ *Ibid*, at.441.

²⁵ *Supra* note 20, at.158.

²⁶ The world bank and The international monetary fund, Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism (The International Bank of Reconstruction and Development/The World Bank/The International Monetary Fund 2009), at.20.

²⁷ Wolfgang Hetzer, 'Money Laundering and Financial Markets' [2003] 11 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 264, at.264.

Συνοπτικά, οι δράσεις AML λαμβάνονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), τον οργανισμό International Monetary Fund (IMF), την Basel Committee, FATF, τα FSRBs (task forces του FATF, όπως είναι για παράδειγμα ο International Organization of Securities Commissions, ο Moneyval κ.ο.κ), και οργανισμοί όπως ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), η ΕΕ, η Τράπεζα Ασιατικής Ανάπτυξης, οι Εθνικές Αρχές Ελέγχου, οι Εθνικές Τράπεζες²⁸.

Αναλυτικότερα, η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια διεθνώς με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος υπήρξε η Συνθήκη ενάντια στο Παράνομο Εμπόριο των Ναρκωτικών και των Ψυχοτρόπων Ουσιών, των Ηνωμένων Εθνών (UN), το 1988, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1990 και διαθέτει 191 μέλη, τα 183 από αυτά είναι μέλη κράτη των ΗΕ, και τα υπόλοιπα περιλαμβάνουν οργανισμούς όπως η ΕΕ και κράτη που δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα, όπως το κράτος της Παλαιστίνης (η Κύπρος την υπέγραψε τον Δεκέμβρη του 1988 και την επικύρωσε τον Μάη του 1990). Το άρθρο 5 της συνθήκης αυτής όριζε ότι τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να ενισχύουν τον δικαστικό τομέα τους ώστε αυτά να είναι σε θέση να απαιτούν την κατάθεση πληροφοριών σε περιπτώσεις διερευνήσεων, γεγονός που συνεπάγεται ότι δεν θα έπρεπε οι εκάστοτε νόμοι εμπιστευτικότητας να συνιστούν τροχοπέδη σε αυτή την διαδικασία. Στο ίδιο άρθρο μάλιστα δίνεται και η δυνατότητα κατάσχεσης του ποσού αυτού με παράνομη προέλευση, ακόμα και αν έχει κατατεθεί στο εξωτερικό, στην οποία περίπτωση θα πρέπει οι δύο χώρες να συμφωνήσουν σε αυτήν την ενέργεια²⁹. Γενικότερα, τα Ηνωμένα Έθνη ήταν ο πρώτος διεθνής οργανισμός που έλαβε ενέργειες καταπολέμησης του ML σε παγκόσμια βάση. Τα δύο βασικά βήματά του ήταν η Συνθήκη που αναφέρθηκε ανωτέρω (γνωστή ως Συνθήκη της Βιέννης), η οποία εισήγαγε το ζήτημα του παράνομου εμπορίου, ενώ πιο σημαντική κρίνεται από μερικούς η Συνθήκη του Παλέρμιο (Η Διεθνής Συνθήκη Ενάντια Στο Διακρατικό Οργανωμένο Έγκλημα του 2000), καθώς έκανε ρητή αναφορά στον όρο του ML σε αντίθεση με την Συνθήκη της Βιέννης και προέβη

²⁸ Supra note 26, at.28.

²⁹ Duncan Alford, 'Anti-Money Laundering Regulations: A Burden on Financial Institutions' [1994] (19) NCJ INT'L & COM REG 437, at.441.

στην ποινικοποίησή του και στην λήψη επιπρόσθετων μέτρων απαραίτητων για το AML όπως θα αναλυθεί παρακάτω, όπως η διατήρηση αρχείων και η αναφορά ύποπτων κινήσεων (στο άρθρο 7). Μεταξύ άλλων, τα ΗΕ υιοθέτησαν το ψήφισμα 1373/2001, το οποίο καθόριζε όλα τα παραπάνω και τα καθιστούσε υποχρεωτικά για όλα τα Κράτη Μέλη του ΟΗΕ, ενώ ταυτόχρονα ίδρυσε και την επιτροπή Counter-Terrorism με σκοπό την επίβλεψη της τήρησης των προνοιών του ψηφίσματος³⁰.

Προχωρώντας ειδικότερα στις δράσεις που έχουν ληφθεί από διάφορους οργανισμούς και επιτροπές, αξίζει να επισημάνουμε την Basel Committee, η οποία περιλαμβάνει 45 μέλη, μεταξύ των οποίων και κεντρικές τράπεζες (όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), κατά την οποία τα κράτη συζητούν για ποικίλα τραπεζικά ζητήματα. Οι αναφορές και τα πορίσματα της επιτροπής δεν είναι δεσμευτικά, αλλά είναι απλώς ενδεικτικά της καλής πρακτικής των τραπεζικών ρυθμιστών³¹. Παρακάτω θα αναλυθεί ειδικότερα το έργο της όσον αφορά τις υποχρεώσεις των τραπεζών, το οποίο κατέχει σημαντική θέση καθώς η επιτροπή επικεντρώθηκε στο ML που λαμβάνει χώρα εντός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το 1988 υιοθέτησε τις Αρχές της, οι οποίες έχει λεχθεί πως συνιστούν την αποτύπωση των ηθικών κανόνων που θα πρέπει οι τράπεζες να ακολουθούν ανεξαιρέτως³².

Ίσως ο οργανισμός με την σημαντικότερη συμβολή στον τομέα του AML έχει υπάρξει ο FATF, ο οποίος ιδρύθηκε το 1989 από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και οι αναφορές του πλέον εφαρμόζονται από τις περισσότερες χώρες του κόσμου³³. Ο FATF σε συνδυασμό με την Συνθήκη των ΗΕ και της Οικονομικής Σύναξης του Γκρουπ των 7 το 1990 (G7), αποτελούν τις πρώτες και αποτελεσματικότερες ενέργειες AML³⁴.

³⁰ Paul Allan Schott, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (2nd and Supplement on Special Recommendation IX edn, The International Bank of Reconstruction and Development/The World Bank/The International Monetary Fund 2006), chapter III, at.3.

³¹ Supra note 29, at. 444.

³² Alexander Kern, 'The International Anti-Money-Laundering Regime: The Role of the Financial Action Task Force' [2001] 4(3) Journal of Money Laundering Control 231-248, at.236.

³³ Shannu Narayan, 'Anti-Money Laundering Law in India: A 'Glocalization' Model' [2019] 40(3) Statute Law Review 224-235, at.228-229.

³⁴ Supra note 32, at.233.

Ο FATF ενήργησε για πρώτη φορά το 1996, με την έκδοση των 40 αναφορών του, και ενώ αποτελείται από 39 κράτη μέλη, οι αναφορές του έχουν εφαρμοστεί από τουλάχιστον 130 χώρες, καθώς πλέον θεωρείται η βάση των διεθνών στάνταρντ για την εφαρμογή των τακτικών κατά του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος³⁵. Η αξία των αναφορών του αυξήθηκε και αποτέλεσε παγκόσμιο στάνταρντ όταν η Παγκόσμια Τράπεζα και το IMF τις αναγνώρισαν ως τα στάνταρντ και τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να λαμβάνουν οι τράπεζες³⁶.

Όπως προαναφέρθηκε, οι αναφορές είναι 40. Ωστόσο, μετά τις 11/09/2001 (πτώση των δίδυμων πύργων) ο FATF έλαβε επιπλέον 9 αναφορές πρόσθετες στις ήδη υπάρχουσες, σχετικά με την τρομοκρατία, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο το πλαίσιο του AML³⁷. Συμπληρωματικά, το 2004 αναθεώρησε τις 40 αναφορές του και πρόσθεσε την δημιουργία των Μονάδων “Χρηματοοικονομικής Ευφυΐας” (Financial Intelligence Units, εφεξής “FIUs”. Ενδεικτικός ορισμός τους για καλύτερη κατανόηση του πλαισίου τους δίνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που αναφέρεται κατωτέρω, ως «τις κεντρικές εθνικές αρχές αρμόδιες να λαμβάνουν ή και να ζητάνε, να αναλύουν και να αποστέλλουν στις αρχές πληροφορίες σχετικά με ύποπτες κινήσεις και πιθανό AML»³⁸), που αποτέλεσε το παγκόσμιο πρότυπο³⁹.

Η αποτελεσματικότητά του επέρχεται μέσω ενός συστήματος ελέγχου, το οποίο αξιολογεί την συμπεριφορά των κρατών. Τα κυρωτικά μέτρα συμπεριλαμβάνουν την ένταξη των κρατών αυτών στην μαύρη λίστα, καθώς επίσης και την επιβολή αντίμετρων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις επιταγές του FATF. Εντούτοις, αποτελούν απλώς κανόνες μη δεσμευτικούς, ήπιο

³⁵ Philip J. Ruce, 'Anti-Money Laundering: The Challenges of Know Your Customer Legislation for Private Bankers and the Hidden Benefits for Relationship Management (the Bright Side of Knowing Your Customer)' [2011] (128) *BANKING LJ*, at.554.

³⁶ The World Bank and The International Monetary Fund, *Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism* (The International Bank of Reconstruction and Development/The World Bank/The International Monetary Fund 2009), at.25.

³⁷ Wouter Muller and others, *Anti-Money Laundering: International Law and Practice* (John Wiley & Sons, Ltd 2007), at.7.

³⁸ Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Council of Europe) (Opening of the Treaty: 16/05/2005 and Entry into force: 01/05/2008) (37 ratifications and accessions) No.198, art.1(f).

³⁹ Lloyd Himaambo, 'Role of Banks as Private Police in the Anti-Money Laundering Crusade' [2017] (9) *Bocconi Legal Papers* 157, at.162.

δίκαιο (soft law)⁴⁰. Μεταξύ των 47 πρώτων κρατών που εντάχθηκαν σε αυτήν την λίστα NCCT (Non Cooperative Countries and Territories), υπήρξε και η Κύπρος. Ωστόσο, τουλάχιστον οι μισές χώρες από αυτές συμμορφώθηκαν μέχρι το 2001⁴¹. Η συμμόρφωση στον FATF ελέγχεται κάθε τρία χρόνια⁴². Το 2013 ο FATF διεκπεραίωσε μια συνάντηση μεταξύ 27 χωρών και 15 οργανισμών (μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Κρατών κατά της Διαφθοράς, το IMF, η Παγκόσμια Τράπεζα) και εφάρμοσε μια καινούρια μεθοδολογία ενσωμάτωσης των κανόνων του, μέσω της επιτήρησης από τα όργανά του, το IMF και της Παγκόσμιας Τράπεζας⁴³.

Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε το γκρουπ Wolfsberg, το οποίο αποτελεί μια μη κυβερνητική ένωση 13 παγκόσμιων τραπεζών (που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την HSBC, UBS, Bank of America, Societe Generale, Deutsche Bank, ΚΟΚ), με σκοπό να αναπτύξει διεθνή πρότυπα σχετικά με τις εφαρμογές των κανόνων και άλλων τακτικών AML, λειτουργώντας παρόμοια με τον FATF. Οι πρώτες της αρχές κοινοποιήθηκαν το 2000 και μέχρι σήμερα έχει εκδώσει περίπου 14 αρχεία γνωστά ως Τα Πρότυπα Wolfsberg⁴⁴.

Στο ευρωπαϊκό πεδίο, έχουν ληφθεί αντίστοιχα μέτρα με αυτά του FATF, υπό την μορφή Συνθηκών και Οδηγιών κυρίως, επιβάλλοντας έτσι στα Κράτη Μέλη να συμμορφωθούν, ακόμα και αν δεν είναι μέλη του FATF (όπως στην περίπτωση της Κύπρου).

Ειδικότερα, μια από τις πρώτες κινήσεις εντός της ΕΕ υπήρξε η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης⁴⁵ (γνωστής και ως Συνθήκη του Στρασβούργου, υιοθετώντας συνδυαστικά και την Συνθήκη της Βαρσοβίας, προκειμένου να

⁴⁰ Navin Beekarry, 'International Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Regulatory Strategy: A Critical Analysis of Compliance Determinants in International Law' [2011] (31) Nw J Int'l L & Bus, at.143.

⁴¹ *Ibid*, at.184.

⁴² Brigitte Unger and Daan Van Der linde, Research Handbook on Money Laundering (Edward Elgar 2013), at.4.

⁴³ Truman Butler and others, 'International Anti-Money Laundering' [2014] (48) Int'l Law, at.414-419.

⁴⁴ Dennis Cox, Handbook of Anti Money Laundering (John Wiley & Sons, Ltd 2014), at.111.

⁴⁵ Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Council of Europe) (Opening of the Treaty: 16/05/2005 and Entry into force: 01/05/2008) (37 ratifications and accessions) No.198.

προσφέρει καθοδήγηση στα κράτη σχετικά με το AML⁴⁶), την οποία η Κύπρος υπέγραψε στις 16/05/2005, επικύρωσε στις 27/03/2009 και έθεσε σε εφαρμογή από τη 01/07/2009. Αυτή αφορούσε στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από όλες τις παράνομες ενέργειες και όχι μόνο από το εμπόριο ναρκωτικών όπως όριζε η Συνθήκη της Βιέννης, και για αυτόν τον λόγο έχει λεχθεί ότι φέρει μεγαλύτερη βαρύτητα⁴⁷.

Το 1977, η ΕΕ επιχείρησε για πρώτη φορά να δημιουργήσει μια επιτροπή ειδικών για να εξετάσουν το ζήτημα του ML. Σημαντικότερο σημείο για αυτήν την επιτροπή υπήρξε το 1980 με την υιοθέτηση μιας Αναφοράς για τα Μέτρα κατά της Μεταφοράς και της Διατήρησης των Χρημάτων Εγκληματικής Προέλευσης. Αυτό αφορούσε στην πρόληψη και την συμβολή των τραπεζών και, αν και δεν υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε ευρέως, εντούτοις ήταν σημαντικό βήμα διότι υπήρξε η πρώτη φορά που η παγκόσμια κοινότητα ρύθμισε το φαινόμενο της πραγματοποίησης του ML με την υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα⁴⁸.

Η πρώτη οδηγία της ΕΕ υπήρξε η Οδηγία για την Πρόληψη της Χρήσης του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος για Σκοπούς Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος 91/308, κυρίως διότι εισάγονταν ποσά ύψους 1 δισεκατομμυρίου από παράνομες δραστηριότητες. Μάλιστα, σύμφωνα με την Europol περίπου το 1,28% του ετήσιου ΑΕΠ της ΕΕ εντοπίζεται ως εμπλεκόμενο σε ύποπτες χρηματικές δραστηριότητες⁴⁹. Ακολούθησε η Οδηγία 2001/97, η 2005/60, η 2015/16, η 2018/843, με χρονολογική σειρά, οι οποίες στην συνέχεια θα αναλυθούν βάση της συμβολής του στις υποχρεώσεις των τραπεζών. Σημειωτέον ότι οι πρώτες δύο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν διαμορφωθεί πριν την 09/11. Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς άλλαξε ριζικά το πλαίσιο αντιμετώπισης του ML. Έτσι, η Τρίτη

⁴⁶ Supra note 36, at.33-37.

⁴⁷ Duncan Alford, 'Anti-Money Laundering Regulations: A Burden on Financial Institutions' [1994] (19) NCJ INT'L L & COM REG 437, at.449.

⁴⁸ Alexander Kern, 'The International Anti-Money-Laundering Regime: The Role of the Financial Action Task Force' [2001] 4(3) Journal of Money Laundering Control 231-248, at.234.

⁴⁹ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς την καλύτερη εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, Βρυξέλλες, 24.7.2019 COM(2019) 360 final, Introduction.

οδηγία της ΕΕ είχε ως σκοπό να επεκταθεί και σε άλλα εγκλήματα πέραν των ναρκωτικών, συγκεκριμένα σε αυτά που σχετίζονταν με την τρομοκρατία⁵⁰. Ταυτόχρονα την ίδια περίοδο επιχείρησε να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Intelligence Services της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο όλα τα Κράτη Μέλη θα αντάλλαζαν με την Europol, χωρίς καθυστερήσεις, όλες τις πληροφορίες που κατείχαν και οι οποίες σχετίζονταν με την τρομοκρατία⁵¹.

Ωστόσο, πέραν από τις οδηγίες υφίστανται και άλλα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως λόγω χάρη το δεύτερο πρωτόκολλο της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κοινοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει πρόνοιες για το ML και την ευθύνη των νομικών προσώπων και έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως ως νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων εθνικών FIUs της ΕΕ⁵².

Σε διαδικαστικό επίπεδο, το σχέδιο δράσης της ΕΕ στηρίζεται σε 5 πυλώνες, όπως αναφέρεται ρητά από την Επιτροπή και την ανακοίνωσή της για τα μέτρα κατά του ML⁵³: “1. Η αποτελεσματική εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανόνων (δηλαδή οι εθνικοί κανονισμοί να εναρμονίζονται με το δίκαιο της ΕΕ σε συνδυασμό με την αύξηση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών-η οποία θέτει τους όρους επίβλεψης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εντοπίζει παραβιάσεις του Δικαίου της ΕΕ-), 2. Η αυστηρότερη εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων (διότι τα Κράτη Μέλη τους εφαρμόζουν ελαστικότερα και διαφορετικά, με αποτέλεσμα να δύνανται οι εγκληματίες να εκμεταλλευτούν το εύφορο έδαφος της νομοθετικής ρύθμισης), 3. Ο έλεγχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο (διότι μέχρι πρόσφατα ο έλεγχος εναπόκειτο σε κάθε ΚΜ ξεχωριστά, αλλά από τις αρχές του 2021 η επιτροπή θα πρότεινε να οριστεί ένας επιβλέπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο), 4. Η συνεργασία και υποστήριξη μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών FIUs (καθώς πάλι στις αρχές του 2021 η επιτροπή

⁵⁰ Alexander Conrad culley, 'The Third EU Money Laundering Directive: A Banker's Tightrope' [2006] (13) Irish J European L, at.162.

⁵¹ Bruce Zagaris, 'The Merging of the Counter-Terrorism and Anti-Money Laundering Regimes' [2002] (34) Law & Pol'y Int'l Bus, at.89.

⁵² Peter Alldridge and others, Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime (OXFORD-PORTLAND OREGON 2003), at.101.

⁵³ Commission steps up fight against money laundering and terrorist financing Brussels, 7 May 2020.

θα πρότεινε έναν μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ τους), και τέλος 5. Η συνεργασία σε ενωσιακό επίπεδο των μηχανισμών ελέγχου και πληροφοριών (δικαστών, αστυνομικών κλπ).”

Αξιωματική είναι η ύπαρξη του Moneyval.(« Επιτροπή Εμπειρογνομώνων για την Αξιολόγηση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»). Αποτελεί μια ομάδα ειδικών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αξιολόγηση των μέτρων AML και ιδρύθηκε το 1997. Ο σκοπός του είναι να ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων αυτών, ιδιαίτερα σε κράτη που δεν είναι μέλη του FATF⁵⁴.

Παρατηρούμε από όλα τα ανωτέρω ότι έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε διεθνές επίπεδο, άλλοτε μη δεσμευτικά (όπως οι αναφορές του FATF) και άλλοτε δεσμευτικά (όπως οι συνθήκες για τα μέρη τους και οι οδηγίες της ΕΕ για τα ΚΜ της, τα οποία όμως μέτρα της ΕΕ αφήνουν ελεύθερα τα ΚΜ να επιλέξουν πιο αυστηρά μέτρα⁵⁵).

Ε. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος του Moneyval, αλλά όχι πλήρες μέλος του FATF. Αυτό συνεπάγεται ότι ακόμα και αν ένα κράτος σαν την Κύπρο δεν δεσμεύεται από τις αναφορές του FATF, εντούτοις έμμεσα υποχρεώνεται να τις ακολουθήσει καθώς αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές για άλλες επιτροπές όπως ο Moneyval.

Σχετικά με την εξέλιξη των νόμων AML στην Κύπρο⁵⁶, αυτή κατά την θέση σε ισχύ της πρώτης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1991 δεν ήταν μέλος της ΕΕ (αλλά αντίθετα εισήχθη στην ΕΕ το 2004). Ωστόσο, ακριβώς επειδή είχε

⁵⁴ The world bank and The international monetary fund, Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism (The International Bank of Reconstruction and Development/The World Bank/The International Monetary Fund 2009), at.33.

⁵⁵ Apostolos Gkoutzidis, Internet Banking and the Law in Europe, Regulation, Financial Integration and Electronic Commerce (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2006), at.156.

⁵⁶ Arun Srivastava and others, International Guide to Money Laundering, Law and Practice (5th edn, Bloomsbury Academic 2019), at.682.

υπογράψει και επικυρώσει τις συνθήκες των ΗΕ (δηλαδή την Συνθήκη της Βιέννης και την Συνθήκη του Πατέρμο), παρέμενε σε συμφωνία με τους κανόνες του AML υιοθετώντας την νομοθεσία Σχετικά με την Πρόληψη, Έρευνα και Κατάσχεση Χρημάτων από Συγκεκριμένες Εγκληματικές Δραστηριότητες (του 1996), ο οποίος νόμος, ωστόσο, δεν συμβάδισε με τις αλλαγές μετά το 2001 και την δεύτερη οδηγία. Αντιθέτως, συμβάδισε πλήρως με την Τρίτη οδηγία του 2005 καθώς έγινε μέλος της ΕΕ έναν χρόνο νωρίτερα (μάλιστα έχει τροποποιηθεί ώστε να συνάδει με την οδηγία 91/308/ΕΕ όπως αντικατέστησε την οδηγία 2001/97/ΕΕ, με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση κατά του ML και τις αναφορές του FATF⁵⁷). Η Τέταρτη οδηγία του 2015 ενσωματώθηκε πλήρως το 2017 εντός της εθνικής έννομης τάξης. Εντούτοις, η Πέμπτη οδηγία του 2018, με προθεσμία για μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο ήταν μέχρι τις 10/01/2020, όμως οι Κυπριακές αρχές δεν είχαν λάβει κάποιο μέτρο μεταφοράς της οδηγίας μέχρι την ημέρα της κοινοποίησης της γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κύπρο, στην οποία την καλούσε να συμμορφωθεί δίνοντας της δίμηνη διορία, διαφορετικά θα προέβαινε σε δικαστικές κινήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕCJ)⁵⁸. Το ζήτημα αυτό παραμένει ακόμα μετέωρο.

Γιατί, όμως, η Κύπρος αντιμετωπίζει πρόβλημα σχετικά με την ρύθμιση του AML και την συμμόρφωσή της με τις υπερεθνικές υποχρεώσεις της; Κυρίως, έχει ειπωθεί, ότι αποτελώντας έναν από τους επιθυμητούς φορολογικούς παραδείσους, το τραπεζικό της σύστημα διπλασιάστηκε σε μέγεθος από το 2005-2010, λόγω της εισροής των ρωσικών και ουκρανικών κεφαλαίων, ως απόρροια της προτίμησής της για την άσκηση δραστηριοτήτων ML. Στα τέλη του 2011, οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας υπέστησαν απώλειες, 25% του εθνικού ΑΕΠ, λόγω της ελληνικής κρίσης. Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία απέκρυψε την συνδρομή, σε αυτό, του ML και έκανε λόγο απλώς για συνομωσία, κατηγορώντας την κεντρική τράπεζα για διογκωμένα στοιχεία⁵⁹.

⁵⁷ Andreas Neocleous and David Stokes, Countries-Europe-Cyprus (C. H. Kalin & J. G. Goldsworth, Eds.). In Wouter H. Muller and others (eds), *Anti-Money Laundering: International Law and Practice* (John Wiley & Sons, Ltd 2007) (pp. 419-434), at.421.

⁵⁸ *Anti-Money Laundering: Commission calls on CYPRUS to transpose the 5th Anti-Money Laundering Directive*, European Commission, 30/10/2020.

⁵⁹ Panicos Demetriades, 'Money Laundering and Central Bank Governance in The European Union ' [2020] 23(2) *Journal of International Economic Law*, at.522.

Μάλιστα, ο Moneyval έχει επιστήσει στο παρελθόν την προσοχή της Κύπρου στα ζητήματα εξαγοράς της ιθαγένειας, ως έναν σύγχρονο εύκολο τρόπο απόκρυψης χρημάτων⁶⁰ (όπως διέρρευσαν κυβερνητικά έγγραφα και έρευνες σχετικά με την απόκτηση Κυπριακής ιθαγένειας κατόπιν επενδύσεων στο κράτος, τα λεγόμενα χρυσά διαβατήρια, τον Οκτώβριο του 2020). Μάλιστα, η 5^η οδηγία του 2018, με την οποία η Κύπρος δεν συμμορφώθηκε, θέτει κριτήρια αύξησης της δέουσας επιμέλειας έναντι πελατών κατοίκους τρίτων χωρών, οι οποίοι κάνουν αίτηση για απόκτηση ιθαγένειας, με αντάλλαγμα επενδύσεις σε ακίνητα ή μετρητά⁶¹.

Οι αρχές στην Κύπρο που είναι αρμόδιες για την ρύθμιση και επιβολή των μέτρων AML είναι: το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, το Υπουργείο Εξωτερικών, η Ένωση Καταπολέμησης ML (ονόματι «ΜΟΚΑΣ»), η Κεντρική Τράπεζα, η Αστυνομία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και το Τμήμα Τελωνείων και Φόρων⁶². Ως προς την ΜΟΚΑΣ, αυτή ορίστηκε από τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα, ο οποίος συγκρότησε το σώμα από αστυνομικούς, μέλη του τμήματος τελωνείων, μέλη της γενικής εισαγγελίας και του υπουργείου δικαιοσύνης⁶³.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν οι υποχρεώσεις των Τραπεζών και των Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος,

⁶⁰ Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures- Cyprus, Fifth Round Mutual Evaluation Report December 2019, MONEYVAL(2019)27, at.45.

⁶¹ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με διασυνοριακές δραστηριότητες {SWD(2019) 650 final}, Βρυξέλλες, 24.7.2019 COM(2019) 370 final, at.5.

⁶² The world bank and The international monetary fund, Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism (The International Bank of Reconstruction and Development/The World Bank/The International Monetary Fund 2009), at.11.

⁶³ *Ibid*, at.14; Άρθρο 54 του Νόμου 188(I)/2007: «(1) Εγκαθιδρύεται Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Γενικού Εισαγγελέα, του Αρχηγού της Αστυνομίας και του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων τους οποίους ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Αρχηγός της Αστυνομίας και ο Διευθυντής Τελωνείων, αντίστοιχα, ήθελαν υποδείξει».

ώστε να μπορούμε να αντιληφθούμε όλο το φάσμα των ενεργειών που επιβάλλονται σε αυτές.

A. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις υποχρεώσεις της τράπεζας στο καθήκον επιμέλειάς της να: ταυτοποιεί τον πελάτη της, να διατηρεί αρχείο των συναλλαγών του και να αναφέρει ύποπτες ενέργειές του στην αρμόδια αρχή⁶⁴.

Αρχικά, οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συχνά χαρακτηρίζονται ως «ιδιωτική αστυνομία» λόγω του γεγονότος ότι οφείλουν να επιδεικνύουν την κατάλληλη επιμέλεια να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταπολέμηση και πρόληψη του ML, μέσω των διαφόρων αυτών ενεργειών που τους επιβάλλονται, όπως λόγου χάρη η ευθύνη τους να υποβάλλουν αναφορές ύποπτων συναλλαγών⁶⁵. Φαντάζει, λοιπόν, να φέρουν αρκετά πιο βεβαρυμμένο έργο, καθώς αυτές είναι που θα αποφασίσουν πότε μια υπόθεση θα διερευνηθεί από την δημόσια αστυνομία ή όχι⁶⁶, με την αποδοχή (ή μη) ενός πελάτη και με την αναφορά (ή μη).

Συγκεκριμένα, η Basel Committee ήταν αυτή που πρώτη έθεσε ορισμένα στοιχεία. Πολύ σημαντικός ήταν ο κανόνας αναγνώρισης του πελάτη, το γνωστό ως Know Your Customer rule (“KYC rule” εφεξής), το οποίο επισημαίνει ως ένα μέτρο πρόληψης, να γνωρίζει δηλαδή η τράπεζα το άτομο με το οποίο θα συνεργαστεί και ακολούθως η τράπεζα θα πρέπει να συνεργάζεται με τις Αρχές στο μέτρο που επιτρέπεται από τους νόμους εμπιστευτικότητας, διότι μια τέτοια κίνηση θα αποθάρρυνε τους εγκληματίες να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στην τράπεζα⁶⁷.

Ένα χρόνο αργότερα από την έκδοση των αρχών της Basel Committee, η Οικονομική Σύνοδος Κορυφής στο Παρίσι, το 1989, ανέφερε ότι το ζητούμενο

⁶⁴ Angela Toso milos, 'De-Risking: An Unintended Consequence of the Risk-Based Approach Applied by Banks regarding Money Laundering and Terrorist Financing Prevention' [2020] (47) Revista Chilena de Derecho, at.4.

⁶⁵ Lloyd Himaambo, 'Role of Banks as Private Police in the Anti-Money Laundering Crusade' [2017] (9) Bocconi Legal Papers 157, at.163.

⁶⁶ *Ibid*, at.168.

⁶⁷ D Duncan Alford, 'Anti-Money Laundering Regulations: A Burden on Financial Institutions' [1994] (19) NCJ INT'L & COM REG 437, at.444.

είναι οι τράπεζες να μπορούν να διερευνούν τους πελάτες τους και να υποβάλλουν αναφορές ύποπτων κινήσεων άνευ φόβου τυχόν παραβίασης των κανονισμών εμπιστευτικότητας. Ως απόρροια αυτού, όλα τα Κράτη επιβεβαίωσαν την Συνθήκη των ΗΕ και όλες οι τράπεζες παροτρύνθηκαν να ακολουθήσουν τις αρχές της Basel Committee⁶⁸.

Κατά συνέπεια, η Συνθήκη της Βιέννης των ΗΕ και αργότερα η Συνθήκη του Στρασβούργου της ΕΕ (η οποία όριζε ότι τα κράτη μπορούν να αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν τα παράνομα έσοδα, ενώ ταυτόχρονα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν τους κανονισμούς εμπιστευτικότητας⁶⁹), αφαιρούν την εφαρμογή του περιορισμού που τίθεται από τους νόμους εμπιστευτικότητας, στενεύοντας αρκετά τα περιθώρια ευελιξίας που είχαν μέχρι τότε οι εγκληματίες⁷⁰.

Αξίζει να σημειώσουμε το λεκτικό της ευρωπαϊκής συνθήκης στο άρθρο 13: «Μέτρα για την πρόληψη του ΜΛ(...) 2. Κάθε Κράτος Μέλος θα πρέπει να υιοθετεί συγκεκριμένα τέτοια νομοθετικά και άλλα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα ώστε: να ζητούν από νομικά και φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι πιθανό να ενέχονται σε δραστηριότητες ΜΛ, στοιχεία ώστε: i) να ταυτοποιείται και να επιβεβαιώνεται η ταυτότητα των πελατών και, όπου είναι εφικτό, του τελευταίου κατόχου, και να τηρείται το καθήκον επιμέλειας στην συνεργασία μαζί τους, ενόσω λαμβάνουν υπόψη τους μια προσέγγιση βάση ρίσκου, ii) να γίνονται αναφορές υποψιών για ενέργειες εμπλεκόμενες στο ΜΛ, iii) να λαμβάνονται υποστηρικτικά μέτρα, όπως η διατήρηση αρχείων σχετικά με την ταυτοποίηση του πελάτη και τις συναλλαγές του, να εκπαιδεύεται κατάλληλα το προσωπικό των οργανισμών και να εγκαθιδρύονται οι κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες». Συνεπώς, παρατηρούμε ότι η συνθήκη δεν κάνει λόγο για περιπτώσεις εμπιστευτικότητας και παραθέτει τις τρεις βασικές ευθύνες των τραπεζών.

⁶⁸ Paris Economic Summit: Economic Declaration, July 16, 1989, reprinted in 28 I.L.M. 1293, 1299 (1989), Treasury Releases G-7 Report Calling for Cooperation Against Money Laundering, Banking Rep. (BNA) No. 54, at 703 (Apr. 23, 1990)

⁶⁹ European Convention, *supra* note 5, ch. III, art. 18(6)-(7)).

⁷⁰ *Supra* note 67.

Η κατεύθυνση αυτή ακολουθήθηκε και επεκτάθηκε στις Αναφορές του FATF, ο οποίος ανέλυσε τα βήματα των τραπεζών, συγκεκριμένα στις Αναφορές 10,11 και 12, όπου καλεί τις τράπεζες να αναζητούν ενεργά την εγκυρότητα των στοιχείων της ταυτότητας των πελατών⁷¹. Στην 5^η αναφορά του εφαρμόζει ρητά το KYC rule, και αναγνωρίζει το καθήκον επιμέλειας, το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύεται στους πελάτες, αναφέροντας: «Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν θα πρέπει να διατηρούν ανώνυμους και πλασματικούς λογαριασμούς και θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να τηρούν την επιμέλεια που έχουν έναντι των πελατών τους, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων της εξακρίβωσης της ταυτότητας των πελατών», ενώ συμπληρώνει τονίζοντας την σημασία του κανόνα όταν υπάρχουν αμφιβολίες για το νόμιμο και το ειλικρινές των πελατών, καθώς και της επάρκειας των πληροφοριών που έχουν για αυτούς. Θα πρέπει, λοιπόν, ο οργανισμός αυτός (τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) να είναι σε θέση να γνωρίζει με σαφήνεια την ταυτότητα του πελάτη, τον κάτοχο του λογαριασμού και κυρίως τον σκοπό των συναλλαγών του, διαφορετικά θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε συνεργασία με αυτόν⁷². Ιδιαίτερα στην 10^η και 20^η αναφορά του ο FATF επιβάλλει στις τράπεζες να λαμβάνουν μέτρα, κυρίως τον KYC rule, ώστε να εξακριβώνουν τον νόμιμο κάτοχο, να πληροφορούνται για τον σκοπό της επιχείρησης, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για τις συναλλαγές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχείρησε να εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα μέσω της πρώτης οδηγίας της 91/308, η οποία αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια πρόληψης παράνομων τέτοιων ενεργειών⁷³ και ταυτόχρονης ενίσχυσης της ελευθερίας διακίνησης κεφαλαίου. Σκοπός της ήταν να διευκολύνει την έρευνα για όλες τις εγκληματικές ενέργειες και, συνεπώς, δεν λάμβανε υπόψη της τους εμπιστευτικούς κανονισμούς. Στο άρθρο 3 σημείωνε την υποχρέωση ταυτοποίησης του πελάτη για καταθέσεις άνω των 15,000 ευρώ

⁷¹ Alexander Kern, 'The International Anti-Money-Laundering Regime: The Role of the Financial Action Task Force' [2001] 4(3) Journal of Money Laundering Control 231-248, at.239.

⁷² Philip J Ruce, 'Anti-Money Laundering: The Challenges of Know Your Customer Legislation for Private Bankers and the Hidden Benefits for Relationship Management (the Bright Side of Knowing Your Customer)' [2011] (128) BANKING LJ, at.554.

⁷³ Anti-Money Laundering Regimes in Europe and Canada, 10 Q.J. 17 (1990), at.19.

ή αν υφίστατο υποψία για παράνομη κίνηση, την διατήρηση κινήσεων για 5 χρόνια, και την αποχή των οργανισμών από την συνεργασία τους με την ολοκλήρωση των ύποπτων ενεργειών (αρ.7).

Από τα προαναφερθέντα μπορεί κανείς να συνοψίσει την ευρωπαϊκή διαδικασία ρύθμισης του AML σε 4 στάδια: Αρχικά την αναγνώριση του ατόμου με το οποίο συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί η τράπεζα. Δεύτερον, την διατήρηση αρχείων του. Τρίτον, την αναφορά συναλλαγών του στην αρμόδια αρχή ελέγχου. Και τέλος, επιπρόσθετες διαδικασίες⁷⁴.

Οι υποχρεώσεις και το πεδίο προστασίας απέκτησε πιο περιοριστική όψη με την πάροδο των χρόνων, διότι ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην οδηγία 2015/849 το άρθρο 10 απαγόρευε στις τράπεζες να διατηρούν ανώνυμους λογαριασμούς, βιβλιάρια καταθέσεων, ενώ στην 5^η οδηγία του 2018 προστέθηκε και η απαγόρευση ανωνυμίας στις θυρίδες ασφαλείας⁷⁵.

Στο εθνικό πλαίσιο, η Κύπρος έχει συμμορφωθεί με τις διεθνείς επιταγές, καθώς τηρεί πιστά τις Αναφορές του FATF⁷⁶ και η εθνική νομοθεσία της ακολουθεί την γραμμή που χαράσσεται από την ΕΕ. Σύμφωνα με τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188(I)/2007) στο άρθρο 60(γ) δίνεται η υποχρέωση τήρησης δέουσας επιμέλειας και του KYC rule σε περιπτώσεις υποψίας ML⁷⁷, στο άρθρο 61 η ανάλυση του KYC rule και τι περιλαμβάνει, σχετικά με περιπτώσεις υψηλού κινδύνου⁷⁸.

⁷⁴ Michael Brindle, 'Private banks' Initiative Against Money Laundering' [2001] 4(4) Journal of Money Laundering Control 344-347, at.344.

⁷⁵ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/843 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/EK και 2013/36/ΕΕ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), L 156/43, ¶18.

⁷⁶ Supra note 71, at.242.

⁷⁷ («60. Υπόχρεες οντότητες εφαρμόζουν τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στις εξής περιπτώσεις: (γ) όταν υπάρχει υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ανεξάρτητα από το ποσό της συναλλαγής και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου»).

⁷⁸ («61. (1) Οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) Την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών που εκδίδονται ή λαμβάνονται από

Αντιθέτως, το άρθρο 63 θέτει την απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια της τράπεζας, δηλαδή χαμηλού ρίσκου, η οποία αφορά απλώς την συνεχή παρακολούθηση⁷⁹.

Επιπρόσθετα, μια πολύ βασική ευθύνη του οργανισμού είναι η υποβολή αναφορών ύποπτων κινήσεων, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να υφίσταται υποψία για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων από πελάτη, και εφόσον επιβεβαιωθεί, να αναφέρεται στην FIU του εκάστοτε κράτους. Η αρχή αυτή αργότερα αναλαμβάνει να ερευνήσει τον ύποπτο και να εξακριβώσει την ταυτότητά του, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού, που εδρεύει, πώς και με ποιον συναλλάσσεται. Αν από την ανάλυση αυτή επιβεβαιωθούν οι υποψίες του οργανισμού, τότε αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες Law enforcement, λόγω χάρη την αστυνομία. Τα ίδια αυτά στοιχεία θα μοιραστεί η Αρχή με τις αρχές των άλλων κρατών, με τα οποία θα είχε συναλλαγές ο ύποπτος.

Ωστόσο, αν και απαιτείται από τις τράπεζες να κάνουν σύντομα τις λεγόμενες αναφορές, ο χρόνος δεν εκκινείται μέχρις ότου η τράπεζα έχει λογική βάση να συμπεραίνει ότι το έγκλημα έχει λάβει ή θα λάβει θέση. Η αναφορά βάσει φημών και πιθανολογιών, ή οι ατελείς πληροφορίες μπορούν να εκθέσουν την τράπεζα σε ποινική δίωξη ή και αστική ευθύνη⁸⁰. Η υποχρέωση, λοιπόν, αναφοράς στην αρμόδια αρχή υφίσταται όταν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η συναλλαγή να σχετίζεται με ML, ή όταν τα ποσά είναι ιδιαίτερα υψηλά, πράγμα που αποτελεί αρκετά γενικό κριτήριο και εν τέλει εναπόκειται στην κρίση της τράπεζας⁸¹.

αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή· (β) την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου και τη λήψη εύλογων μέτρων για την επαλήθευση της ταυτότητάς του, ώστε να διασφαλίζεται ότι η υπόχρεη οντότητα γνωρίζει τον πραγματικό δικαιούχο και όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τα εμπιστεύματα, τις εταιρείες, τα ιδρύματα και τις παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις, τη λήψη εύλογων μέτρων, για να γίνει κατανοητή η διάρθρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του ελέγχου του πελάτη»).

⁷⁹ («63. (1) Υπόχρεη οντότητα δύναται να εφαρμόζει απλουστευμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, εφόσον προηγουμένως βεβαιωθεί ότι η επιχειρηματική σχέση ή η συναλλαγή παρουσιάζει χαμηλότερο βαθμό κινδύνου: Νοείται ότι υπόχρεη οντότητα παρακολουθεί επαρκώς τη συναλλαγή και την επιχειρηματική σχέση, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών»).

⁸⁰ Whitney Adams, 'Effective Strategies for Banks in Avoiding Criminal, Civil, and Forfeiture Liability in Money Laundering Cases' [1993] (44) Ala L Rev, at.700.

⁸¹ Dennis Cox, Handbook of Anti Money Laundering (John Wiley & Sons, Ltd 2014), at.72.

Στον κυπριακό Νόμο τα σχετικά άρθρα είναι το αρ.27, σχετικά με την αναφορά⁸² και το αρ.48, σχετικά με την υποχρέωση μη αποκάλυψης της εν εξέλιξη έρευνας στον ύποπτο πελάτη⁸³.

B. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Το άρθρο 27(2)(α) κάνει αναφορά στους δικηγόρους. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο ερώτημα αν οι υποχρεώσεις αυτές δεσμεύουν μόνο τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η ευθύνη των δικηγόρων και λογιστών να αποκαλύπτουν ονόματα και στοιχεία πελάτη, προβαίνοντας σε αναφορές ML, ενισχύθηκε πρώτα από την Ελβετία, η οποία ανέκαθεν προσπαθούσε να προστατεύσει τον τραπεζικό τομέα της⁸⁴.

Βάσει των αναφορών του FATF, πλέον όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς φέρουν καθήκον επιμέλειας, για παράδειγμα οι μεσίτες, οι κάτοχοι έργων τέχνης, οι χρυσοχόοι, οι οποίοι δέχονται μεγάλα ποσά, καθώς προτιμώνται οι συγκεκριμένοι τομείς για επένδυση από τους εγκληματίες. Συνεπώς, έχει ειπωθεί ότι φέρουν τις ίδιες ευθύνες και υποχρεώσεις με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως είναι η εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη τους. Δηλαδή, η συναλλαγή θα πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο ώστε να μπορεί να ανιχνευτεί, τα έγγραφα συναλλαγής να διατηρούνται για 10 χρόνια και να αναφέρεται οποιαδήποτε υποψία αναφύεται για την πιθανή παράνομη προέλευση των

⁸² (« 27. (1) Πρόσωπο το οποίο- (α) Γνωρίζει, ή έχει εύλογη υποψία ότι άλλο πρόσωπο ενέχεται σε διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας` και (β) οι πληροφορίες πάνω στις οποίες βασίζεται η γνώση ή η εύλογη υποψία περιήλθαν στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια της απασχόλησής, του επαγγέλματος ή της επιχείρησής του· διαπράττει αδίκημα αν δεν αποκαλύψει τις εν λόγω πληροφορίες στη Μονάδα μετά που περιέχονται στην αντίληψή του, όταν αυτό είναι ευλόγως δυνατό. (2) (α) Η παράλειψη αποκάλυψης πληροφορίας η οποία έχει περιέλθει σε γνώση δικηγόρου και αποτελεί προνομιούχα πληροφορία δε συνιστά αδίκημα. (β) Η ύπαρξη εύλογης εξήγησης ή δικαιολογίας για τη μη αποκάλυψη πληροφοριών αποτελεί υπεράσπιση. (3) Ποινική δίωξη εναντίον προσώπου για διάπραξη των αδικημάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), άρχεται ύστερα από ρητή έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα»).

⁸³ (« 48. (1) Υπόχρεη οντότητα, διευθυντής ή υπάλληλος αυτής δεν γνωστοποιεί στον οικείο πελάτη ή σε τρίτο πρόσωπο το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν, διαβιβάζονται ή θα διαβιβαστούν πληροφορίες σχετικά με ύποπτες συναλλαγές στη Μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 ή ότι διεξάγεται ή δυνατό να διεξαχθεί ανάλυση τέτοιων πληροφοριών ή ύποπτων συναλλαγών, όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»).

⁸⁴ Bruce Zagaris and Sheila M Castilla, 'Constructing an International Financial Enforcement Subregime: The Implementation of Anti-Money-Laundering Policy' [1993] (19) Brook J Int'l L, at.910.

χρημάτων⁸⁵. Γενικά, τα άτομα που βρίσκονται στην θέση της αποδοχής των χρημάτων, την διασφάλιση, επένδυση ή υποβοήθηση των μεταφορών οφείλουν να εξακριβώνουν την ταυτότητα του ατόμου⁸⁶.

Η οδηγία 91/308, η οποία μεταξύ άλλων ανέλυσε το KYC rule, την ποινικοποίηση του ML, τον ορισμό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, περιελάμβανε, σύμφωνα με την πρώτη αναφορά της επιτροπής ως προς την εφαρμογή της οδηγίας, το 1995, όλα τα επαγγελματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και εταιρείες επένδυσης, ασφαλιστικές, leasing εταιρείες και πιστωτικά ιδρύματα, γεγονός που αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο επέκτασης του φάσματος των υπεύθυνων φορέων⁸⁷.

Ακόμα και ένας δικηγόρος οφείλει να τηρήσει την δέουσα επιμέλεια κατά την διαδικασία του δεύτερου σταδίου, της συγκάλυψης, καθώς συνηθίζεται να αγοράζεται ακίνητη περιουσία, και, άρα, θα πρέπει να είναι υποψιασμένος και σε ορισμένες περιπτώσεις να αναφέρει τα περιστατικά στην αρμόδια αρχή⁸⁸. Η Τρίτη οδηγία της ΕΕ, του 2005, ενέπλεξε και τους δικηγόρους μεταξύ άλλων, επιβαρύνοντάς τους με τις ίδιες υποχρεώσεις έναντι του ML, κυρίως διότι πρόκειται για πρόσωπα που συμμετέχουν στην διαδικασία νομιμοποίησης, για παράδειγμα στην διαμόρφωση εμπιστευμάτων τα οποία “εξαφανίζουν” τους αληθινούς κατόχους, και επειδή πρόκειται για ένα επάγγελμα όπου η εμπιστευτικότητα είναι υποχρεωτική⁸⁹. Σαφώς, υφίστανται αρκετές προϋποθέσεις⁹⁰ ώστε να δύναται ο δικηγόρος να παραβιάσει το απόρρητο που

⁸⁵ Marco Niedermann and Robin Grand, 'Banks Face Liability for Money Laundering' [2005] (24) INT'L FIN L REV, at.68.

⁸⁶ Ibid, at.71.

⁸⁷ Alexander Kern, 'The International Anti-Money-Laundering Regime: The Role of the Financial Action Task Force' [2001] 4(3) Journal of Money Laundering Control 231-248, at.237.

⁸⁸ Dennis Cox, Handbook of Anti Money Laundering (John Wiley & Sons, Ltd 2014), at.18.

⁸⁹ Alexander Conrad Culley, 'The Third EU Money Laundering Directive: A Banker's Tightrope' [2006] (13) Irish J European L, at.162.

⁹⁰ «Συνεπώς, η παροχή νομικών συμβουλών εξακολουθεί να υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, εκτός εάν ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος συμμετέχει σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή σε χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εάν οι νομικές συμβουλές παρέχονται με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή εάν ο δικηγόρος γνωρίζει ότι ο πελάτης ζητά νομικές συμβουλές με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

διέπει τις επαγγελματικές του σχέσεις με τους πελάτες του, όπως είναι η γνώση ή η συμμετοχή του ιδίου στο ML⁹¹.

Πλέον, από το 2017 και έπειτα, στο πεδίο του ML εντάχθηκαν και υπηρεσίες όπως ο τομέας του ποδοσφαίρου (ιδίως λόγω του σκανδάλου του 2015, όπου παγκόσμιες τράπεζες ενίσχυαν παράνομες ενέργειες και δωροδοκούσαν από τους υπεύθυνους της FIFA)⁹², τα ανοιχτά λιμάνια (τα οποία είναι μεν νόμιμα, αλλά θα πρέπει να σέβονται τους κανόνες της ΕΕ) και τα σχέδια ιθαγένειας και διαμονής (όπως συνέβη στην Κύπρο πρόσφατα, που επισημάνθηκε ανωτέρω, σχετικά με την χορήγηση ιθαγένειας κατόπιν επενδύσεων, γεγονός που εντείνει την διαφθορά και το ML)⁹³.

Η Κυπριακή νομοθεσία αναφέρεται όχι μόνο σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγόροι, λογιστές, μεσιτικά γραφεία και επιχειρήσεις σε πολύτιμα μέταλλα, στους οποίους επιβάλλει εξίσου την τήρηση του KYC rule, την διατήρηση αρχείων και την αποστολή αναφορών. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους όπως εδραιώνονται στον Νόμο και να εκπαιδεύονται κατάλληλα, ώστε να δύνανται να ανιχνεύσουν παράνομες ενέργειες, έως και να κατασχέσουν περιουσία αν το εν λόγω άτομο εμφανίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο⁹⁴. Οι τραπεζικοί, λοιπόν, και λοιποί εργαζόμενοι που υποψιάζονται τέτοιες κινήσεις και δεν τις αναφέρουν αντιμετωπίζουν πρόστιμο 3000 ευρώ ή/και 5 χρόνια φυλάκισης.

⁹¹ ΟΔΗΓΙΑ 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), L 309/15, ¶20.

⁹² Christina Parajon Skinner, 'Executive Liability for Anti-Money-Laundering Controls' [2016] (116) Colum L Rev Online, at.5.

⁹³ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με διασυνοριακές δραστηριότητες {SWD(2019) 650 final}, Βρυξέλλες, 24.7.2019 COM(2019) 370 final, at.5.

⁹⁴ Supra note 57.

Σ.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σχετικά με την διαδικασία που ακολουθείται, χρήσιμο είναι να κοιτάξουμε την κατεύθυνση που ακολουθεί μία από τις βασικές τράπεζες της χώρας, η Τράπεζα Κύπρου, η οποία εφαρμόζει το KYC rule και, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του, οι κανονισμοί της επιτάσσουν την εις βάθος ανάλυση των πελατών, την λήψη επαρκών μέτρων δέουσας επιμέλειας, την συνεχή παρακολούθηση των συναλλαγών, και όπου είναι αναγκαίο πέραν των αναφορών, να τερματίζεται η συνεργασία με τους πελάτες. [Ο υπεύθυνος για την αποστολή αναφορών στην Κύπρο είναι ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης ML (ML Compliance Officer)]. Επίσης, οι λογαριασμοί θα πρέπει να εμφανίζονται με το πλήρες όνομα του κατόχου, οπότε αποκλείονται ανώνυμοι λογαριασμοί ή με πλασματικά ονόματα. Το πρόσωπο του λογαριασμού θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι είναι αληθινό και θα πρέπει η τράπεζα να γνωρίζει πριν την συνεργασία της με το άτομο, ποιος είναι ο σκοπός του λογαριασμού, ποιο επίπεδο και ποιας φύσης αναμένεται να είναι η δραστηριότητά του, την προέλευση των χρημάτων και αυτών που θα συναλλαχθούν, τα εισοδήματα του πελάτη καθώς και την φύση της εργασίας του⁹⁵.

Κάθε μήνα οι Τράπεζες στέλνουν αναφορά στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου⁹⁶ για καταθέσεις άνω των 15,000 ευρώ (όριο των μη ελεγχόμενων συναλλαγών)⁹⁷ και συναλλαγές άνω των 500,000 ευρώ.

Συνεπώς, οι υποχρεώσεις των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών, είναι ποικίλες και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις, ιδιαίτερα στις τράπεζες που συνεργάζονται με επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο ML. Εκτός όμως από τις κυρώσεις, σαφώς πλήττεται και το κύρος του φορέα, όπως εδώ της τράπεζας⁹⁸.

Σαφώς, υπάρχει και η δυνατότητα λήψης επιπρόσθετων δευτερευόντων μέτρων από τις εποπτικές αρχές (οι λεγόμενες «Οδηγίες»), σύμφωνα με το

⁹⁵ Supra note 57, at.425.

⁹⁶ Supra note 57, at.431.

⁹⁷ Arun Srivastava and others, *International Guide to Money Laundering, Law and Practice* (5th edn, Bloomsbury Academic 2019), at.694.

⁹⁸ Supra note 88, at.139.

άρθρο 59(4) του Νόμου, που αποτελούν επιτηρήσεις και κατευθύνσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες, τις πολιτικές, τις διαδικασίες κλπ⁹⁹.

Τέλος, εδραιώνεται μια συνεργασία μεταξύ των κρατών, όπως για παράδειγμα εντοπίζουμε στο άρθρο 6 του κανονισμού 2019/758 της ΕΕ¹⁰⁰ [ο οποίος πέραν από την εκτίμηση του κινδύνου και την τήρηση αρχείων, επιβάλλει και την ανταλλαγή και επεξεργασία δεδομένων των πελατών μεταξύ των αρχών (αρ.4), την γνωστοποίηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τις ύποπτες συναλλαγές (αρ.5)]. Αυτό είναι έκδηλο στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν στοιχεία σχετικά με το εθνικό τους δίκαιο στα υπόλοιπα κράτη, όπως στην περίπτωση των Trusts (εμπιστευμάτων), και άλλων νομικών μορφωμάτων, διότι αυτά πολλές φορές αξιοποιούνται στο πεδίο του ML (ο πρώτος κατάλογος κοινοποίησης ήταν του Οκτωβρίου του 2019, ο οποίος δημοσιεύτηκε αναθεωρημένος τον Απρίλιο του 2020). Η Κύπρος, Ιρλανδία, Μάλτα και το ΗΒ κοινοποίησαν ότι τα trusts ρυθμίζονται από το εθνικό νομικό σύστημά τους. Γιατί όμως τα σημειώνουμε τα εμπιστεύματα; Επειδή η δομή τους καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμό των πραγματικών δικαιούχων. Άρα, υφίσταται υψηλότερος κίνδυνος, και πρέπει να καταβάλλονται περισσότερες προσπάθειες και επιμέλεια, γεγονός που συνεπάγεται την αυστηροποίηση του πλαισίου ρύθμισης¹⁰¹.

Εν κατακλείδι, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει πληθώρα ρυθμίσεων των υποχρεώσεων των Κρατών, των τραπεζικών ιδρυμάτων και λοιπών σχετικών φορέων, με κυριότερη κινητήριό δύναμη και υποχρέωση τον κανόνα KYC. Ο κανόνας αυτός πολλές φορές αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη στα ιδρύματα και

⁹⁹ Supra note 97, at.699.

¹⁰⁰ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14.5.2019, I. 125/4.

¹⁰¹ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση του κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν προσδιορίσει και υπαγάγει δεόντως στις υποχρεώσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 όλα τα εμπιστεύματα και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που διέπονται από το δίκαιό τους, Βρυξέλλες, 16.9.2020, COM (2020) 560 final, chapter II-III(1).

απομακρύνει ακόμα και νόμιμες επιχειρήσεις να επενδύσουν, διότι αισθάνονται “άβολα” να προβούν σε αποκάλυψη όλων των στοιχείων τους. Η τάση αυτή ακολουθείται και εκτός ΕΕ, όπως επί παραδείγματι, στην επιτροπή ελέγχου της διακίνησης ναρκωτικών του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών¹⁰², η οποία μέσω κανονισμών αποκλείει τους κανόνες εμπιστευτικότητας που μέχρι τότε ίσχυαν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους οποίους οι τραπεζικοί όφειλαν να διερευνούν όλες τις μεταφορές των χρημάτων των πελατών που υποψιάζονταν για εμπλοκή στο ML, αλλά με προσοχή μην παραβιάσουν το εμπιστευτικότητάς τους¹⁰³.

Όλα αυτά δικαιολογούνται λόγω του απώτερου σκοπού να λαμβάνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την ορθή άσκηση του καθήκοντος επιμέλειας, ώστε να αποφευχθεί η εκμετάλλευση του συστήματος από εγκληματίες¹⁰⁴.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Οι τράπεζες αναλαμβάνουν ένα δύσκολο έργο το οποίο απαρτίζεται από δύο τομείς, την συμμόρφωση με τις AML υποχρεώσεις τους και την αποχή από την πρόκληση βλάβης στους πελάτες τους. Για αυτό τον λόγο, στο κεφάλαιο αυτό θα ερευνηθεί η περίπτωση εφαρμογής αστικής ευθύνης εκ μέρους των τραπεζών έναντι των πελατών, τα είδη αυτής, καθώς επίσης και περιπτώσεις εξαιρέσεων από αυτήν.

A. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο γενικός κανόνας σχετικά με την αστική ευθύνη των τραπεζών ορίζει ότι αυτές δεν φέρουν καμία ευθύνη και, συνεπώς, δεν δύνανται να εγερθούν αγωγές εναντίον τους για ζημίες που μπορεί να προκάλεσαν στους πελάτες τους κατόπιν, όμως, μερικών εξαιρέσεων. Η προέλευση και η άνθηση του θεσμού αυτού εντοπίζεται σε τρεις χώρες: την Αγγλία, την Ελβετία, και τις ΗΠΑ. Για τον

¹⁰² Duncan Alford, 'Anti-Money Laundering Regulations: A Burden on Financial Institutions' [1994] (19) NCJ INT'L & COM REG 437, at.453.

¹⁰³ *Ibid*, at.438.

¹⁰⁴ Group Policy Relating to the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing- Bank of Cyprus, 1. Purpose.

λόγο αυτό, θα αναφερθούμε στην εξέλιξη του κανόνα σε αυτά τα κράτη ώστε να αντιληφθούμε τον πυρήνα του.

Αρχικά, όταν κάνουμε λόγο για αστική ευθύνη έναντι των πελατών, χρήσιμο είναι να διευκρινίσουμε τον όρο του «πελάτη». Έτσι, ο όρος αυτός, σύμφωνα με την Basel Committee, αφορά στο πρόσωπο ή στην οντότητα που διατηρεί έναν λογαριασμό σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα ή στο πρόσωπο στο όνομα του οποίου διατηρείται ο λογαριασμός ή στους κατόχους των συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιούνται από επαγγελματίες διαμεσολαβητές (για παράδειγμα λογιστές, δικηγόροι). Το κρίσιμο στοιχείο είναι αν το άτομο είναι ο κάτοχος του λογαριασμού¹⁰⁵. Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να το συνοψίσουμε λέγοντας ότι οι πελάτες είναι τα πρόσωπα εκείνα που έχουν λογαριασμούς στις τράπεζες, καθώς επίσης και οι δανειστές, ασφαλιστικές, τα άτομα που χρησιμοποιούν την τράπεζα για σκοπούς συμβουλής, οι διαχειριστές κεφαλαίων, άλλες τράπεζες, εμπορικοί και ιδιωτικοί πελάτες¹⁰⁶.

Προχωρώντας στο ιστορικό μέρος, παρατηρούμε ότι η Αγγλική νομοθεσία ήταν η πρώτη, και μάλλον πρωτοπόρα, η οποία από το 1977 κιόλας, μέσω του Unfair Contract Terms Act, προνόησε για την επέκταση της ευθύνης της τράπεζας σε συμβατικό και αδικοπρακτικό επίπεδο, θεωρώντας το καθήκον επιμέλειας της τράπεζας δεδομένο¹⁰⁷.

Την ανάπτυξη του κανόνα σε μεταγενέστερο στάδιο πυροδότησαν δύο πολύ βασικά σκάνδαλα, των οποίων επήλθε η κατάρρευση της Banco Abrosiano της Ιταλίας και της Bank of Credit and Commerce International το 1982, τα οποία ερευνήθηκαν από νομοθέτες και ειδικούς της Μ. Βρετανίας, του Λουξεμβούργου και των ΗΠΑ, και απεδείχθη ότι ακόμα και αναγνωρισμένες και ελεγχόμενες τράπεζες δύνανται να εμπλακούν σε δραστηριότητες ML¹⁰⁸. Το

¹⁰⁵ Paul Allan Schott, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (2nd and Supplement on Special Recommendation IX edn, The International Bank of Reconstruction and Development/The World Bank/The International Monetary Fund 2006), Chapter VII, at.4.

¹⁰⁶ Ross Cranston, Principles of Banking Law (Oxford University Press 2002), at.129.

¹⁰⁷ *Ibid*, at.147.

¹⁰⁸ Wouter Muller and others, Anti-Money Laundering: International Law and Practice (John Wiley & Sons, Ltd 2007), at.5

συνεχώς αυξανόμενο αυτό φαινόμενο προξένησε ερωτηματικά σχετικά με την νομική ασφάλεια των πελατών.

Η εξέλιξη του θεσμού της ευθύνης στις ΗΠΑ εκκινείται από την υιοθέτηση του νόμου Right to Financial Privacy Act, του 1988, ο οποίος θέσπιζε την προστασία των τραπεζών από ευθύνη έναντι του πελάτη για παραβίαση της ιδιωτικότητάς του (ιδίως στην περίπτωση αποστολής αναφορών ύποπτων κινήσεων), από δυσφήμιση ή άλλες αστικές αγωγές. Η αναφορά αυτή, όμως, θα έπρεπε να αποτελείται μόνο από το όνομα του πελάτη, τα στοιχεία ταυτοποίησής του και την συγκεκριμένη περιγραφή της ύποπτης κίνησης, ενώ δεν θα έπρεπε να βασίζεται σε φήμες αλλά σε βάσιμες υποψίες (όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο)¹⁰⁹.

Ωστόσο, το 1992 το Κογκρέσο εισήγαγε ένα καινούριο νομοθέτημα, τον Annunzio-Wylie Anti-Money Laundering Act, ο οποίος περιόριζε αρκετά τις δυνατότητες έγερσης αστικής αγωγής έναντι των τραπεζών και προσέδιδε ασφάλεια στις τράπεζες, οι οποίες μπορούσαν να προβαίνουν, αλόγιστα μερικές φορές, σε αναφορές¹¹⁰. Ο κύριος λόγος δημιουργίας του υπήρξαν οι ανησυχίες των τραπεζών για πιθανή ευθύνη τους, η οποία μπορεί να θεμελιώνεται έναντι των πελατών για την αναφορά, τον τερματισμό της συνεργασίας έπειτα από την αναφορά, ή ακόμα και σε περίπτωση αποχής από την αποστολή αναφορών, την ευθύνη έναντι της κυβέρνησης για την αποτυχία να συμμορφωθούν με τις AML υποχρεώσεις τους. Έτσι, η κατάσταση αυτή κατέστησε ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη θέσπισης μιας προστατευτικής πρόνοιας, όπως αυτής που οριζόταν στις ΗΠΑ, το οποίο είναι γνωστό ως safe harbor provision¹¹¹.

Επομένως, ο Annunzio-Wylie Act ορίζει τις υποχρεώσεις της τράπεζας αλλά ταυτόχρονα και την πλήρη ασυλία της έναντι οποιουδήποτε, λόγω της αποκάλυψης πληροφοριών, κυρίως για άτομα που θα μπορούσαν να της

¹⁰⁹ Whitney Adams, 'Effective Strategies for Banks in Avoiding Criminal, Civil, and Forfeiture Liability in Money Laundering Cases' [1993] (44) Ala L Rev, at.678.

¹¹⁰ *Ibid*, at.700.

¹¹¹ Matthew R Hall, 'An Emerging Duty to Report Criminal Conduct: Banks, Money Laundering, and the Suspicious Activity Report' [1995] (84) Ky LJ, at.665.

κινήσουν αγωγή βάσει συντάγματος, νόμου, κανονισμού, σύμβασης ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου¹¹².

Ομοίως, και η Ελβετία υπήρξε ένα από τα κέντρα ανάπτυξης της ασφάλειας των τραπεζών, μέσω του θεσμού της μυστικότητας, η οποία σε μερικές χώρες μάλιστα εδραιώνεται ως υποχρέωση στο αστικό δίκαιο (ως προσωπικό δικαίωμα στην ιδιωτικότητα), σε άλλες στο δίκαιο συμβάσεων (όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία, όπου δεν υπάρχει νόμος να την επιβάλλει, αλλά καθαρά και μόνο η 'σύμβαση') και σε άλλες και στο ποινικό πεδίο¹¹³.

Αξιομνημόνευτο μέτρο πρόληψης υπήρξε ο Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ("Dodd-Frank Act") το οποίο επέτυχε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και διαφάνεια με απώτερο σκοπό την προστασία των καταναλωτών. Αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα νομοθετήματα στον τομέα και το σημαντικότερο κατά την διάρκεια της προεδρίας του Ομπάμα. Συγκεκριμένα, δημιούργησε έναν φορέα οικονομικής προστασίας των καταναλωτών έναντι των εκμεταλλεύσεων τους σχετικά με τις κάρτες τους, τις υποθήκες τους και άλλα, όπως και την προστασία των πληροφοριοδοτών σχετικά με αναφορές για ύποπτες κινήσεις. Οπότε υπήρξε μια προσπάθεια για την υποστήριξη πελατών και τράπεζας αμοτέρους, εισάγοντας έμμεσα την δυνατότητα αστικής ευθύνης¹¹⁴.

B. ΑΝΑΛΥΣΗ

Όταν οι τράπεζες εφαρμόζουν τις AML υποχρεώσεις τους, τότε υποβόσκει μεγάλος κίνδυνος παραβίασης των δικαιωμάτων των πελατών, ιδίως το δικαίωμα στην περιουσία και την ιδιωτικότητα, με το πάγωμα των λογαριασμών, λόγου χάρη, ή την μη εκτέλεση των συναλλαγών. Επί παραδείγματι, στην υπόθεση Young vs Chemical Bank, ο πελάτης κίνησε αγωγή αστικής φύσεως έναντι της τράπεζας η οποία προέβη σε αναφορά, παραβιάζοντας την ιδιωτικότητά του. Το δικαστήριο απέφυγε να αναλύσει το ζήτημα σχέσεως

¹¹² Giuliano M. N., 'Federal and State Regulations Upon Currency; Money Laundering and Reporting § 6 Currency reporting and illegal structuring; responsibility of financial institutions to keep records and make reports' [2020] Corpus Juris Secundum, at.2-3.

¹¹³ He Ping, 'Banking secrecy and money laundering' [2004] 7(4) Journal of Money Laundering Control 376-382, at.377.

¹¹⁴ Ron Joshua Havas and others, 'Money Laundering' [2017] (54) Am Crim L Rev, at. 1577.

μεταξύ του πελάτη και της τράπεζας, όμως ένα κατώτερο δικαστήριο στη Νέα Υόρκη, σημείωσε ότι η τράπεζα έφερε αστική ευθύνη έναντι του πελάτη και παραβίασε το καθήκον εμπιστευτικότητάς της¹¹⁵.

Συνεπώς, κάνουμε λόγο για την αστική ευθύνη κυρίως στο δίκαιο των συμβάσεων και των αδικοπραξιών. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα, προκειμένου να αποκτήσει αστική ευθύνη η οποία να εγείρει αγωγές έναντι της από τους πελάτες, θα πρέπει να προβεί ή σε παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων ή/και στην τέλεση μιας πράξης ή παράλειψης με αμέλεια (Έχει λεχθεί ότι η σχέση τράπεζας και πελάτη ρυθμίζεται ιδίως από το δίκαιο των συμβάσεων, και κατά συνέπεια από τους ρητούς και εξυπακουόμενους όρους αυτών. Ωστόσο, ακόμα και με εναρκτήριο τόπο την σύμβαση, προκύπτει το καθήκον εμπιστευτικότητας εκ μέρους της τράπεζας παράβαση της οποίας οδηγεί σε συμβατικές και αδικοπρακτικές ευθύνες.)¹¹⁶. Για αυτό, άλλωστε, υποστηρίζεται πως οι αγωγές των πελατών έναντι της εκάστοτε τράπεζας (για οικονομικές ζημίες, μη οικονομικές, ηθική βλάβη, συμβατικές παραβάσεις) βασίζονται είτε στην παράβαση εντολής είτε στην επίδειξη αμέλειας¹¹⁷.

Πότε, όμως, εγείρονται οι αγωγές για παράβαση εντολής; Κυρίως όταν η τράπεζα αρνείται να εκτελέσει μια πληρωμή ή την εκτελεί λανθασμένα, δίχως αρμοδιότητα. Αυτό συνεπάγεται ότι αν η τράπεζα αρνηθεί λανθασμένα να εκτελέσει μια συναλλαγή, λόγω υποψιών για εμπλοκή σε δραστηριότητες ML, τότε ο πελάτης δύναται να κινήσει αγωγή για αποζημιώσεις για κάθε λογικώς προβλεπτή απώλεια από τον πελάτη ως αποτέλεσμα αποτυχίας της τράπεζας να εκτελέσει την πληρωμή ορθά («κάθε λογικώς προβλεπτή», ένα από τα απαραίτητα στοιχεία στοιχειοθέτησης της αστικής ευθύνης είναι η ζημία να μην είναι απομακρυσμένη)¹¹⁸. Πρόκειται ουσιαστικά για παράβαση της σύμβασης και, καθώς είναι αυστηρής ευθύνης, δεν προκύπτουν ζητήματα συντρέχουσας

¹¹⁵ Young v Chemical Bank, N.Y. L.J., Aug.7, 1992, at 21, 21-22.

¹¹⁶ Anu Arora, Banking Law (Pearson Education Limited 2014), at.240; Selangor United Rubber Estates Ltd v Cradock (No.3) [1968] 1 WLR 1555, Barclays Bank Plc v Quincecare Ltd [1992] 4 ALL ER 363, Tournier v National Provincial and Union Bank of England [1924] 1 KB 461.

¹¹⁷ . SHEFTALI, MATTHEW ARNOLD & BALDWIN LLP, N. LEVY, L. WALKER “Bank Litigation Liabilities”, Guildhall Chambers, [2010], Account operation-paying bank, at.2.

¹¹⁸ Lloyd Himaambo, 'Role of Banks as Private Police in the Anti-Money Laundering Crusade' [2017] (9) Bocconi Legal Papers 157, at.182.

αμέλειας. Η αποζημίωση στοιχειοθετείται για όλες τις προβλεπτές απώλειες του πελάτη από την άρνηση της πληρωμής¹¹⁹.

Μάλιστα, αν προνοείται και νομοθετικά η αξίωση αποζημίωσης, τότε ο πελάτης έχει αιτία αγωγής και από το κοινοδίκαιο και από το νόμο¹²⁰.

Οπότε, ανάλογα με το είδος της σχέσης που υφίσταται ανάμεσα στον πελάτη και την τράπεζα, προκύπτει και η αντίστοιχη ευθύνη, όπως η ύπαρξη λογαριασμού στην τράπεζα υποδηλώνει την ύπαρξη της συμβατικής σχέσης, η οποία σαφώς αναλύθηκε ανωτέρω ότι εγείρει θέματα θεραπειών¹²¹. Η σχέση της τράπεζας και του πελάτη είναι ουσιαστικά μια σχέση οφειλέτη και πιστωτή, όπως μπορούμε να εντοπίσουμε στο δίκαιο των συμβάσεων. Άλλοτε επισημαίνεται ως έχουσα την θέση του θεματοφύλακα και του εμπιστευματοδόχου, όπου εγείρονται και ζητήματα σχετικά με την αδικοπρακτική αμέλεια, είτε και βάση του εκάστοτε νομοθετήματος¹²².

Έχει λεχθεί επανειλημμένως ότι η κύρια μορφή σχέσης μεταξύ πελάτη και τράπεζας είναι η συμβατική, βάση μιας συγκεκριμένης μορφής σύμβασης, η οποία, ωστόσο, τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, περιέχει απαλλακτικές ρήτρες ευθύνης όσον αφορά την τράπεζα¹²³.

Επιπρόσθετα, ζήτημα συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης μπορεί να εγερθεί έναντι της τράπεζας από τον πελάτη βάσει της υπόθεσης *Hedley Byrne*¹²⁴, σχετικά με την επίδειξη ειδικής γνώσης εκ μέρους του φορέα. Κυρίως, όμως, στις συμβάσεις το περιθώριο εφαρμογής τέτοιων πρακτικών περιορίζεται σημαντικά στο «Συμβόλαιο» από μέρους της τράπεζας για λόγους ασφάλειας.

Η δέουσα επιμέλεια και η γνώση για οποιονδήποτε προσφέρει μια υπηρεσία, ακόμα και συμβουλή, είναι εμφανείς, ως προς το κοινοδίκαιο, και στο δίκαιο συμβάσεων και αδικοπραξιών. Ως συνήθως, δεν ενδιαφέρει πολύ αν προτιμάται από τον ενάγοντα να κινηθεί η αγωγή στη βάση της σύμβασης ή της

¹¹⁹ *Supra* note 117.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Ross Cranston, *Principles of Banking Law* (Oxford University Press 2002), at.130.

¹²² *Ibid.*, at.132.

¹²³ *Ibid.*, at.133.

¹²⁴ *Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd* (1964) AC 465 (HL).

αδικοπραξίας, αλλά αυτό γίνεται ιδιαίτερα έκδηλο σε δύο περιπτώσεις: της παραγραφής και του «απομακρυσμένου της ζημίας», όπου οι πρόνοιες στο δίκαιο των συμβάσεων εμφανίζονται πιο αυστηρές σε σύγκριση με αυτές των αδικοπραξιών¹²⁵.

Ταυτόχρονα, γίνεται λόγος και για την παράβαση θέσμιου καθήκοντος, η οποία αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς παρουσιάζεται και αυτονομημένη από την “αμέλεια” αλλά και μέρος αυτής, ως προς την απόδειξη του καθήκοντος επιμέλειας. Όσον αφορά το τελευταίο, πολλές απορίες αναφέρονται σχετικά με το που εδραιώνεται. Πέραν των νομοθετικών βημάτων, εντοπίζεται στους κανόνες και τις ανακοινώσεις των εσωτερικών εγχειριδίων των τραπεζών, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, διότι η μη τήρηση αυτών αποτελεί ένδειξη αμέλειας¹²⁶.

Σχετικά, χρήσιμο είναι να παραθέσουμε το αντίστοιχο λεκτικό των συνθηκών, κανονισμών, οδηγιών της ΕΕ, του εθνικού νόμου, και των εγχειριδίων των τραπεζών.

Η Συνθήκη του Στρασβούργου¹²⁷ ρυθμίζει το εν λόγω ζήτημα στο άρθρο 8¹²⁸ το οποίο αποτελεί μια αρκετή γενική πρόνοια, η οποία δεν ρυθμίζει εξαντλητικά το ζήτημα, αλλά το αφήνει μετέωρο, ώστε το κάθε Κράτος να έχει την ευχέρεια επιλογής των.

Έπειτα, στον Κανονισμό 2019/758 της ΕΕ (ως συμπλήρωση της οδηγίας 2015/849), η πρόνοια γενικεύεται ακόμα περισσότερο, όπως στην παράγραφο 7, όπου σημειώνεται ότι οι τράπεζες θα πρέπει να επιδεικνύουν την δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη, μέσω της σωστής εκτίμησης των καταστάσεων, με σκοπό να μην τον ζημιώσουν¹²⁹. Στην οδηγία 2018/843, για την τροποποίηση

¹²⁵ Supra note 121, at.186.

¹²⁶ Supra note 121, at.204.

¹²⁷ Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Council of Europe) (Opening of the Treaty: 16/05/2005 and Entry into force: 01/05/2008) (37 ratifications and accessions) No.198, Art.8.

¹²⁸ «Κάθε Κράτος θα πρέπει να υιοθετήσει τέτοια νομοθετικά ή άλλα μέτρα απαραίτητα ώστε να διαβεβαιώσουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από μέτρα των άρθρων 3,4 και 5 και άλλες σχετικές πρόνοιες, να έχουν αποτελεσματικές θεραπείες με σκοπό να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους».

¹²⁹ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

της οδηγίας 2015/849¹³⁰, αναφέρεται ότι η μόνη διάταξη που αφορά στην ευθύνη των τραπεζών και στις δύο οδηγίες, είναι το άρθρο 14(5), το οποίο, εντούτοις, σημειώνει απλώς την υποχρέωση επίδειξης της δέουσας επιμέλειας προς τον πελάτη¹³¹.

Ερχόμενοι στις πρόνοιες του Κυπριακού Νόμου, εντοπίζουμε κάποιες ουσιώδεις διαφορές οι οποίες έγκεινται κυρίως στην συγκεκριμενοποίηση του εθνικού νομοθετήματος¹³². Σχετικό με τις αποζημιώσεις είναι το άρθρο 25, το οποίο ορίζει ότι το δικαστήριο δύναται να επιδικάσει αποζημιώσεις:

...σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είχε ρευστοποιήσιμη περιουσία, σε περίπτωση κατά την οποία η ποινική διαδικασία η οποία άρχισε εναντίον του προσώπου σχετικά με τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος- (α) Δεν κατέληξε σε καταδίκη ή (β) κατέληξε σε καταδίκη, αλλά κατόπιν έφεσης η καταδίκη ακυρώθηκε, χωρίς να αντικατασταθεί με καταδίκη για άλλο παρόμοιο αδίκημα. (2) Η αξίωση για καταβολή αποζημιώσεων υποβάλλεται με αγωγή.

Θα πρέπει πρώτα το δικαστήριο να ικανοποιηθεί ότι (α) Υπήρξε σοβαρή παράλειψη εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έλαβε μέρος στη διερεύνηση ή στη δίωξη του εν λόγω αδικήματος ή αδικημάτων και ότι η δίωξη δε θα άρχιζε ή δε θα συνεχιζόταν, αν δεν υπήρχε η εν λόγω παράλειψη και (β) ο ενάγων υπέστη ουσιαστική ζημιά ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας που έγινε σε σχέση με περιουσία του δυνάμει διατάγματος του δικαστηρίου το οποίο εκδόθηκε με βάση τα άρθρα 14 μέχρι 18, και των δύο περιλαμβανομένων.

και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14.5.2019, L 125/4, Introduction, 7.

¹³⁰ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/843 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), L 156/43, Art.14(5).

¹³¹ «5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις υπόχρεες οντότητες να εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, όχι μόνον σε όλους τους νέους πελάτες, αλλά και στους υπάρχοντες πελάτες την κατάλληλη χρονική στιγμή, ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου, ή όταν μεταβάλλονται οι σχετικές περιστάσεις του πελάτη, ή όταν η υπόχρεη οντότητα έχει οποιοδήποτε καθήκον βάσει του νόμου κατά τη διάρκεια του σχετικού ημερολογιακού έτους να επικοινωνήσει με τον πελάτη με σκοπό την αναθεώρηση κάθε ουσιαστικής πληροφορίας που σχετίζεται με τον πραγματικό δικαιούχο ή δικαιούχους, ή εάν η υπόχρεη οντότητα είχε αυτό το καθήκον στο πλαίσιο της οδηγίας 2011/16/ΕΕ (*) του Συμβουλίου.»

¹³² Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (188(I)/2007), άρθρο 25.

Τέλος, το ποσό των αποζημιώσεων θα πρέπει να είναι δίκαιο, αφού το δικαστήριο λάβει υπόψιν όλα τα περιστατικά. Κατά συνέπεια, παρατηρούμε ότι ο Κυπριακός Νόμος οριοθετεί την δυνατότητα έγερσης αγωγής με τέτοιον τρόπο ώστε ο “πελάτης” να μην καταχράται των “δικαιωμάτων” που του δίδονται.

Ως προς την ευθύνη της τράπεζας, σε περιπτώσεις παράβασης της εντολής σχετικό είναι το άρθρο 71 το οποίο επισημαίνει ότι η μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης της συναλλαγής δεν θα λογίζεται ως παράβαση οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης αν οφείλεται στην μη παροχή επαρκών στοιχείων εξακρίβωσης της φύσης της συναλλαγής ή στη γνώση για την παρανομία αυτής. Άρα, ο Νόμος προνοεί για όλα τα πιθανά είδη αστικής ευθύνης και θέτει αντικειμενικούς περιοριστικούς παράγοντες.

Η Τράπεζα Κύπρου, λόγου χάρη, εδραιώνει το καθήκον επιμέλειας της τράπεζας έναντι των πελατών, ώστε μέσω ερευνών και διαδικασιών να μην τους προξενεί βλάβες¹³³.

C.ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

▪ ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ

Όταν εγείρεται το θέμα της ευθύνης των τραπεζών, είτε σε συμβατικό είτε σε αδικοπρακτικό επίπεδο, προβάλλονται διάφορες υπερασπίσεις, όπως όταν η πληρωμή είναι εξουσιοδοτημένη από τον πελάτη ή ο πελάτης δεν ειδοποίησε την τράπεζα να μην προχωρήσει σε μια συναλλαγή εφόσον ήταν ενήμερος ή ο πελάτης ευνοήθηκε ή αν η τράπεζα δικαιολογήσει την πράξη της για λόγους AML, εφόσον αποδείξει πρότερα στοιχεία όπως την καλή πίστη της και την εύλογη υποψία της¹³⁴.

¹³³ Risk Appetite Statement and Guidelines in Relation to Mitigating Risk Pertaining to Money Laundering and Terrorist Financing, Bank of Cyprus, Introduction-ML/TF Risk Appetite.

¹³⁴ Supra note 117.

Άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι σχετικά με την παραβίαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας της τράπεζας, στην οποία σημαντικό στοιχείο είναι η υποχρέωση της τράπεζας, δηλαδή αν κριθεί ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να προβεί σε αποκάλυψη πληροφοριών τότε είναι υπεύθυνη¹³⁵ (σημειώνουμε την υπόθεση *Tournier vs National Provincial and Union Bank of England 1924*, η οποία ανέπτυξε αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες η τράπεζα δικαιούται να παραβεί το καθήκον εμπιστευτικότητάς της, ήτοι: α) αν υπάρχει νομοθέτημα που να το επιτρέπει ή επιβάλλει, β) για λόγους δημοσίου συμφέροντος, γ) όταν το συμφέρον της τράπεζας απαιτεί αποκάλυψη, δ) ρητή ή εξυπακουόμενη έγκριση από τον πελάτη)¹³⁶.

Σχετικά με την υποχρέωση υποβολής αναφορών εκ μέρους της τράπεζας, αν αυτή δεν προβεί σε αυτήν, τότε η υπεράσπιση που μπορεί να προβάλλει είναι η άγνοια της για την πράξη, δηλαδή δεν θα πρέπει να γνωρίζει για την πράξη του πελάτη και την εμπλοκή του στο ML, ενώ παράλληλα δεν την ανέφερε, διότι σε αυτήν την περίπτωση φέρει αδικοπρακτική ευθύνη¹³⁷.

Συναφής με το κριτήριο της αναλογικότητας και της γνώσης, είναι το κριτήριο της καλής πίστης. Αποτελεί έναν όρο αρκετά γενικευμένο και ασαφή, αλλά ταυτόχρονα φέρει μια ιδιαίτερη δυναμική.

Τι είναι η καλή πίστη; Στο κοινοδίκαιο, αποτελεί πιθανή εξαίρεση σε περιπτώσεις ευθύνης και συχνά συνδέεται με τις έννοιες της δικαιοσύνης, ειλικρίνειας και λογικότητας μιας πράξης¹³⁸.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που μια τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δρα με τη βάση της καλής πίστης, αναστέλλοντας συναλλαγές, υποβάλλοντας αναφορές, τότε φέρουν ασυλία. Τι σημαίνει ο κανόνας αυτός; Αν το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αποκαλύψει αυτοβούλως πληροφορίες πελάτη, δεν φέρει ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο, βάση νομοθεσίας, κανονισμού, σύμβασης ή οποιοδήποτε άλλου μέτρου. Ο λόγος για αυτό είναι ότι οι τράπεζες είναι

¹³⁵ Ross Cranston, *Principles of Banking Law* (Oxford University Press 2002), at.173.

¹³⁶ Anu Arora, *Banking Law* (Pearson Education Limited 2014), at.262.

¹³⁷ *Ibid*, at.195.

¹³⁸ *Ibid*, at.200.

υποχρεωμένες να προβαίνουν σε αναφορές και αποκαλύψεις απορρήτων πληροφοριών, οπότε δεν θα ήταν δίκαιο να ενάγεται για την “υποχρέωσή” της¹³⁹.

Ωστόσο, η ασυλία αυτή αίρεται όταν γίνεται καταστρατήγησή της, διότι επιδιώκεται να αποφευχθούν περιπτώσεις υποβολής εσκεμμένων αναφορών¹⁴⁰. Άρα, η υποψία θα πρέπει να έχει λογική βάση, και να αφορά σε πιθανή παραβίαση νόμου ή κανονισμού από τον πελάτη. Μάλιστα, όπως σημειώθηκε στην *Lopez vs First Union National Bank of Florida* 1997, η ασυλία παραμένει εφόσον ο οργανισμός δρα με καλή πίστη, ακόμα και αν αποδειχθεί ότι εν τέλει καμία παραβίαση δεν έλαβε χώρα¹⁴¹.

Αντίστοιχα, αν η τράπεζα δώσει λανθασμένα στοιχεία ή παραλείψει να δώσει ορισμένα, τότε εξαιρείται της αστικής της ευθύνης έναντι αυτών που υπέστησαν ζημία, αν αποδείξει ότι πίστευε με λογική βάση ότι αυτά τα στοιχεία ήταν όντως σωστά και αληθή¹⁴².

Πού εδραιώνεται; Στην Αναφορά 14 του FATF θεσπίζεται η ασυλία των τραπεζών για κάθε αναφορά που γίνεται καλή τη πίστη, διότι αυτοί οι νόμοι προστασίας (γνωστοί ως “safe harbor”), ενισχύουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναφέρουν τις ύποπτες συναλλαγές, γνωρίζοντας ότι προστατεύονται από ποινική και αστική ευθύνη¹⁴³. Αντίστοιχα και στην Αναφορά 20, που καλύπτει τα ιδρύματα από αστική και ποινική ευθύνη¹⁴⁴.

Ανάλογα και στην Οδηγία 2015/849, άρθρο 37, σημειώνεται ότι ο οργανισμός ή και οποιοδήποτε πρόσωπο του οργανισμού προστατεύονται από τέτοιες αναφορές, εφόσον έδρασαν με καλή πίστη, ακόμα και αν οι περιστάσεις δεν τους επέτρεπαν να γνωρίζουν ακριβώς την εγκληματική δραστηριότητα και

¹³⁹ Eric C. Surette, 'Immunity of Financial Institutions Under Safe Harbor Provision of Annunzio-Wylie Money Laundering Act (31 USCA § 5318(g)(3))' [2011] American Law Reports, at.6.

¹⁴⁰ Matthew R Hall, 'An Emerging Duty to Report Criminal Conduct: Banks, Money Laundering, and the Suspicious Activity Report' [1995] (84) Ky LJ, at.666.

¹⁴¹ Supra note 138, at.20.

¹⁴² Supra note 135, at.198.

¹⁴³ The world bank and The international monetary fund, Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism (The International Bank of Reconstruction and Development/The World Bank/The International Monetary Fund 2009), at.31.

¹⁴⁴ Dennis Cox, Handbook of Anti Money Laundering (John Wiley & Sons, Ltd 2014), at.43.

ανεξάρτητα από το εάν όντως πραγματοποιήθηκε αυτή. Πανομοιότυπα ορίζεται και στο άρθρο 26 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

Η πρόνοια του Κυπριακού Νόμου που θεσπίζει την καλή πίστη είναι το άρθρο 69^A το οποίο περιλαμβάνει όλα τα προαναφερθέντα, καλύπτοντας τον οργανισμό και τους υπαλλήλους από οποιοδήποτε είδος ευθύνης.

Άρρηκτα συνδεδεμένη με την καλή πίστη είναι η έννοια της “υποψίας”. Η τράπεζα δεν φέρει ευθύνη αν αρνηθεί να τηρήσει τις οδηγίες του πελάτη για μια πληρωμή αν υποπτεύεται ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από ΜΛ¹⁴⁵. Το κριτήριο, για να απολαύσει το προνόμιο της ασυλίας, είναι η ύπαρξη λογικής υποψίας, δηλαδή αν μεταβάλλει την συνεργασία της με τον πελάτη βάση ανεδαφικών υποψιών, τότε αυτόματα θεωρείται υπεύθυνη και, σαφώς, θα υποβόσκει “κακή” πίστη¹⁴⁶. Νομολογιακά έχει κριθεί ότι το κριτήριο αυτό παρουσιάζει μια έντονη ελαστικότητα. Στην *R vs Da Silva*, το Αγγλικό Εφετείο ανέφερε πως η υποψία δεν απαιτείται να είναι ξεκάθαρη¹⁴⁷. Στην *Shah vs HSBC*¹⁴⁸, όπου οι υποψίες της τράπεζας αποδείχθηκαν λανθασμένες, πρωτοδίκως σημειώθηκε ότι η τράπεζα θα πρέπει να εξηγεί λεπτομερώς την υποψία, πώς αποκτήθηκε, πότε και από ποιον. Όμως, δεν απαιτούνταν λεπτομέρειες για τα άτομα, την θέση τους, το αδίκημα. Συνεπώς, το κριτήριο είναι σχετικά χαμηλό και χαλαρό.

- ΕΥΘΥΝΗ ENANTI ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΛ

¹⁴⁵ Lloyd Himaambo, 'Role of Banks as Private Police in the Anti-Money Laundering Crusade' [2017] (9) Bocconi Legal Papers 157, at.183.

¹⁴⁶ Matthew R Hall, 'An Emerging Duty to Report Criminal Conduct: Banks, Money Laundering, and the Suspicious Activity Report' [1995] (84) Ky LJ, at.666.

¹⁴⁷ Arun Srivastava and others, *International Guide to Money Laundering, Law and Practice* (5th edn, Bloomsbury Academic 2019), at.682.

¹⁴⁸ *Shah vs HSBC Private Bank (Shah v. HSBC Private Bank (UK) Ltd* [20101. *Shah v. HSBC Private Bank (UK) Limited* [20121 EWHC 1283).

Συχνά ακούγεται ότι το πλαίσιο ρύθμισης του ML είναι ένα πεδίο στο οποίο η ιδιωτικότητα του ατόμου συγκρούεται με την ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισης του ML¹⁴⁹. “Πλάθεται”, λοιπόν, ένα δίλημμα.

Πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξαιτίας της πιθανότητας να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις για λανθασμένη εφαρμογή των AML υποχρεώσεών τους, καταλήγουν σε μια αμυντική συμπεριφορά, κατά την οποία προβαίνουν σε αλόγιστες αναφορές, οι οποίες αφορούν σχεδόν σε όλες τις συναλλαγές και κινήσεις ασχέτως του αν όντως πιστεύουν ότι αυτή η δραστηριότητα τυχόν να αφορά ML¹⁵⁰. Κάτι τέτοιο δεν συνάδει με την “προσέγγιση βάση ρίσκου” των εκάστοτε αρμόδιων αρχών.

Οι τράπεζες έχουν συμβατική υποχρέωση να “υπηρετούν” τις οδηγίες των πελατών τους. Άρα οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν την επιβολή προστίμου αν δεν υπηρετήσουν το νόμο αλλά από την άλλη και την κίνηση αγωγής από τους πελάτες για αποζημιώσεις από παράβαση σύμβασης/εντολής αν αποτύχουν να υπηρετήσουν τις οδηγίες των πελατών ως προς τα χρήματά τους στον λογαριασμό τους¹⁵¹.

Η ευθύνη τους μπορεί να επεκταθεί αρκετά, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ με το Alien Tort Statute, όπου οι τράπεζες ενάγονται αν μια πράξη τους αφορά σε συγκεκριμένη παραβίαση του διεθνούς δικαίου ώστε να θίγει τα δικαιώματα των κρατών¹⁵². Οπότε, υφίσταται μια πληθώρα μέτρων που μπορεί να υιοθετηθούν εναντίον τους. Έτσι, θα πρέπει να δείχνουν επιμέλεια και ως προς τη νομοθεσία και τους πελάτες ταυτόχρονα, χωρίς να αμελούν τι¹⁵³.

Συμπερασματικά, η μεγάλη πιθανότητα επιβολής κυρώσεων, η φθορά του κύρους τους, και το υποκειμενικό στοιχείο της “ύποπτης” συναλλαγής, οδηγεί

¹⁴⁹ Robert S Pasley, 'Privacy Rights v. Anti-Money Laundering Enforcement' [2002] (6) NC Banking Inst, at.149.

¹⁵⁰ Peter Yeoh, 'Enhancing effectiveness of anti-money laundering laws through whistleblowing' [2014] 17(3) Journal of Money Laundering Control 327 – 342, at.330.

¹⁵¹ Supra note 143, at.182.

¹⁵² Joel Slawotsky, 'Are Financial Institutions Liable for Financial Crime under the Alien Tort Statute' [2013] (15) U Pa J Bus L, at.960.

¹⁵³ Lara W. Short and others, 'The Liability of Financial Institutions for Money Laundering' [1992] (109) BANKING LJ, at.50.

τις τράπεζες σε έντονη τάση αναφορών, προκειμένου να είναι εξασφαλισμένες¹⁵⁴.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το ML αποτελεί ένα ευρέως επικίνδυνο έγκλημα, το οποίο εκτείνεται σε αρκετούς κλάδους δικαίου, όπως το Ποινικό, των Συμβάσεων, των

¹⁵⁴ Dennis Cox, Handbook of Anti Money Laundering (John Wiley & Sons, Ltd 2014), at.225.

Αδικοπραξιών κλπ. Βάση του International Fund, το ποσό των χρημάτων που εμπλέκονται στο ML φτάνει στα 2-5% του παγκόσμιου ΑΕΠ¹⁵⁵, περίπου 2 τρισεκατομμύρια.

Οι τράπεζες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην ενίσχυση ή αποδυνάμωσή και εξάλειψή του. Με την πάροδο των χρόνων και την παρείσφρηση δικαιωμάτων και την επέκτασή τους, καθίσταται δυσκολότερο το έργο καταπολέμησης του ML στην πράξη. Για παράδειγμα, η δημιουργία και εδραίωση της ελευθερίας διακίνησης κεφαλαίων, έδωσε το έναυσμα στους εγκληματίες που θορυβούνταν μέχρι τότε, να τελέσουν τις παράνομες συναλλαγές τους. Το ευνοϊκό αυτό έδαφος υποβοήθησε τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία ασχολούνται περισσότερο από ότι στο παρελθόν με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εντείνοντας την διαφθορά. Επί παραδείγματι, το 2015 υπήρξε μια “έκρηξη” στον τραπεζικό τομέα, με την συμμετοχή πολλών γνωστών τραπεζών σε αυτές τις δραστηριότητες, όπως η HSBC, και η Deutsche Bank, υποβοηθώντας Ρώσους επενδυτές¹⁵⁶.

Για αυτούς τους λόγους, παγκόσμιοι φορείς και κάθε κράτος ατομικά έχουν λάβει μέτρα προκειμένου να καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη την επίτευξη παράνομων στόχων, γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση κινδύνου των τραπεζών. Όσο πιο αυστηρά είναι τα πλαίσια και τα μέτρα, τόσο περισσότερο θορυβούνται οι υπεύθυνοι φορείς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αλόγιστες κινήσεις και βλάβες στους πελάτες¹⁵⁷.

Τον Ιούλιο του 2019 η Επιτροπή υιοθέτησε μια Ανακοίνωση¹⁵⁸ η οποία συνοδεύτηκε από 4 αναφορές¹⁵⁹: (1) η Διετής Διεθνής Εκτίμηση Κινδύνου για το

¹⁵⁵ PhilipJ Ruce, 'Anti-Money Laundering: The Challenges of Know Your Customer Legislation for Private Bankers and the Hidden Benefits for Relationship Management (the Bright Side of Knowing Your Customer)' [2011] (128) BANKING LJ, at.551.

¹⁵⁶ Christina Parajon Skinner, 'Executive Liability for Anti-Money-Laundering Controls' [2016] (116) Colum L Rev Online, at.5.

¹⁵⁷ Supra note 138, at.159.

¹⁵⁸ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με διασυνοριακές δραστηριότητες {SWD(2019) 650 final}, Βρυξέλλες, 24.7.2019 COM(2019) 370 final.

¹⁵⁹ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON THE MOVEMENT OF CAPITAL AND THE FREEDOM OF PAYMENTS, Brussels, 28.2.2020 SWD(2020) 39 final/2, at.36.

ML και TF εντός της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ, (2) Εκτίμηση για Πρόσφατες Υποθέσεις Εμπλοκής Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της ΕΕ σε ML, (3) Αναφορά για την Συνεργασία μεταξύ των FIUs, (4) Αναφορά για την Σύνδεση μεταξύ των Εθνικών Κεντρικών Αυτόματων Μηχανισμών των Τραπεζικών Λογαριασμών των Κρατών Μελών. Το τελευταίο ουσιαστικά αναφέρει ότι η σχέση μεταξύ των τραπεζών είναι εφικτή και θα είναι χρήσιμη η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής σύνδεσης μεταξύ των τραπεζικών μητρώων. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε πιο εύκολα και γρήγορα στην πρόσβαση στις πληροφορίες του πελάτη και θα προωθούσε την διασυνοριακή συνεργασία. Επίσης, η Επιτροπή σκοπεύει να συμβουλευτεί με μετόχους, κυβερνήσεις, FIUs, ώστε να συντονίσουν την δημιουργία αυτού του συστήματος.

Έχει λεχθεί ότι ένας τρόπος είναι να μεταφερθεί η Οδηγία που ρυθμίζει το συγκεκριμένο ζήτημα, σε σύστημα Κανονισμού, που να αποδίδει σε ένα όργανο αρμοδιότητα επιτήρησης και υποστήριξης διασυνοριακής συνεργασίας.

Το σίγουρο είναι ότι παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, το ML εξακολουθεί να ευδοκιμεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι την περίοδο 2013-2018 στην Κύπρο υπήρξαν εντολές παγώματος λογαριασμών €115 εκατομμυρίων και κατασχέσεις €13 εκατομμυρίων για εμπλοκή στο ML¹⁶⁰. Υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων, η δημιουργία του ανωτέρω μηχανισμού φαντάζει εκτός από εξυπηρετική, και απαραίτητη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ

- ❖ Wouter Muller and others, *Anti-Money Laundering: International Law and Practice* (John Wiley & Sons, Ltd 2007).

¹⁶⁰ Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures- Cyprus, Fifth Round Mutual Evaluation Report December 2019, MONEYVAL(2019)27, at.71.

- ❖ Steven Mark Levy, *Federal Money Laundering Regulation: Banking, Corporate and Securities Compliance* (2nd edn, Wolters Kluwer 2021).
- ❖ Brigitte Unger and Daan Van Der linde, *Research Handbook on Money Laundering* (Edward Elgar 2013).
- ❖ Paul Allan Schott, *Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism* (2nd and Supplement on Special Recommendation IX edn, The International Bank of Reconstruction and Development/The World Bank/The International Monetary Fund 2006).
- ❖ Dennis Cox, *Handbook of Anti Money Laundering* (John Wiley & Sons, Ltd 2014).
- ❖ Peter Alldridge and others, *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime* (OXFORD-PORTLAND OREGON 2003).
- ❖ Apostolos Gkoutzinis, *Internet Banking and the Law in Europe, Regulation, Financial Integration and Electronic Commerce* (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2006).
- ❖ Arun Srivastava and others, *International Guide to Money Laundering, Law and Practice* (5th edn, Bloomsbury Academic 2019).
- ❖ Ross Cranston, *Principles of Banking Law* (Oxford University Press 2002).
- ❖ Alexander R. C. H, *Insider Dealing and Money Laundering in the EU: Law and Regulation* (Ashgate Publishing Limited 2007).
- ❖ Anu Arora, *Banking Law* (Pearson Education Limited 2014).

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

- ❖ Andreas Neocleous and David Stokes, *Countries-Europe-Cyprus* (C. H. Kalin & J. G. Goldsworth, Eds.). In Wouter H. Muller and others (eds), *Anti-Money Laundering: International Law and Practice* (John Wiley & Sons, Ltd 2007).

ΑΡΘΡΑ

- ❖ Duncan Alford, 'Anti-Money Laundering Regulations: A Burden on Financial Institutions' [1994] (19) *NCJ INT'L & COM REG* 437.
- ❖ Lloyd Himaambo, 'Role of Banks as Private Police in the Anti-Money Laundering Crusade' [2017] (9) *Bocconi Legal Papers* 157.

- ❖ Wolfgang Hetzer, 'Money Laundering and Financial Markets' [2003] 11 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 264.
- ❖ He Ping, 'Banking secrecy and money laundering' [2004] 7(4) Journal of Money Laundering Control 376-382.
- ❖ Hans G. Nilsson, 'The Council of Europe Laundering Convention: A Recent Example of a Developing International Criminal Law' [2004] 7(2) CRIM LF 419-20.
- ❖ Agron Beka, 'Money Laundering' [2019] 15(1) Acta Universitatis Danubius Juridica.
- ❖ Wang Guohua Musonda simwayi, 'The role of commercial banks in combating money laundering' [2011] 14(4) Journal of Money Laundering Control 324-333.
- ❖ Alexander Kern, 'The International Anti-Money-Laundering Regime: The Role of the Financial Action Task Force' [2001] 4(3) Journal of Money Laundering Control 231-248.
- ❖ Shannu Narayan, 'Anti-Money Laundering Law in India: A 'Glocalization' Model' [2019] 40(3) Statute Law Review 224-235.
- ❖ Philip J Ruce, 'Anti-Money Laundering: The Challenges of Know Your Customer Legislation for Private Bankers and the Hidden Benefits for Relationship Management (the Bright Side of Knowing Your Customer)' [2011] (128) BANKING LJ.
- ❖ Navin Beekarry, 'International Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Regulatory Strategy: A Critical Analysis of Compliance Determinants in International Law' [2011] (31) Nw J Int'l L & Bus.
- ❖ Truman Butler and others, 'International Anti-Money Laundering' [2014] (48) Int'l Law.
- ❖ Alexander Conrad culley, 'The Third EU Money Laundering Directive: A Banker's Tightrope' [2006] (13) Irish J European L.
- ❖ Bruce Zagaris, 'The Merging of the Counter-Terrorism and Anti-Money Laundering Regimes' [2002] (34) Law & Pol'y Int'l Bus.
- ❖ Panicos Demetriades, 'Money Laundering and Central Bank Governance in The European Union ' [2020] 23(2) Journal of International Economic Law.

- ❖ Angela Toso milos, 'De-Risking: An Unintended Consequence of the Risk-Based Approach Applied by Banks regarding Money Laundering and Terrorist Financing Prevention' [2020] (47) Revista Chilena de Derecho.
- ❖ Michael Brindle, 'Private banks' Initiative Against Money Laundering' [2001] 4(4) Journal of Money Laundering Control 344-347.
- ❖ Whitney Adams, 'Effective Strategies for Banks in Avoiding Criminal, Civil, and Forfeiture Liability in Money Laundering Cases' [1993] (44) Ala L Rev.
- ❖ Bruce Zagaris and Sheila M Castilla, 'Constructing an International Financial Enforcement Subregime: The Implementation of Anti-Money-Laundering Policy' [1993] (19) Brook J Int'l L.
- ❖ Marco Niedermann and Robin Grand, 'Banks Face Liability for Money Laundering' [2005] (24) INT'I FIN L REV.
- ❖ Christina Parajon Skinner, 'Executive Liability for Anti-Money-Laundering Controls' [2016] (116) Colum L Rev Online.
- ❖ Eric C. Surette, 'Immunity of Financial Institutions Under Safe Harbor Provision of Annunzio-Wylie Money Laundering Act (31 USCA § 5318(g)(3))' [2011] American Law Reports Giuliano M. N., 'Federal and State Regulations Upon Currency; Money Laundering and Reporting § 6 Currency reporting and illegal structuring; responsibility of financial institutions to keep records and make reports' [2020] Corpus Juris Secundum.
- ❖ Ron Joshua Havas and others, 'Money Laundering' [2017] (54) Am Crim L Rev.
- ❖ J. SHEFTALI, MATTHEW ARNOLD & BALDWIN LLP, N. LEVY, L. WALKER "Bank Litigation Liabilities", Guildhall Chambers, [2010], Account operation-paying bank.
- ❖ Eric C. Surette, 'Immunity of Financial Institutions Under Safe Harbor Provision of Annunzio-Wylie Money Laundering Act (31 USCA § 5318(g)(3))' [2011] American Law Reports.
- ❖ Matthew R Hall, 'An Emerging Duty to Report Criminal Conduct: Banks, Money Laundering, and the Suspicious Activity Report' [1995] (84) Ky LJ.
- ❖ Robert S Pasley, 'Privacy Rights v. Anti-Money Laundering Enforcement' [2002] (6) NC Banking Inst.

- ❖ Peter Yeoh, 'Enhancing effectiveness of anti-money laundering laws through whistleblowing' [2014] 17(3) Journal of Money Laundering Control 327 – 342.
- ❖ Lara W. Short and others, 'The Liability of Financial Institutions for Money Laundering' [1992] (109) BANKING LJ.
- ❖ Mikhail Reider Gordon and Truman Kirkland Butler, 'Anti-Money Laundering' [2013] (47) Int'l Law.
- ❖ Joel Slawotsky, 'Are Financial Institutions Liable for Financial Crime under the Alien Tort Statute' [2013] (15) U Pa J Bus L.
- ❖ Kalyani Munshani, 'The Impossibility of Regulating Terrorist Finance - A Critical Study of the Nine Special Recommendations Formulated by the Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering' [2009] (5) J Islamic St Prac Int'l L.

PUBLICATIONS OF DOCUMENTS

- ❖ United Nations Office on Drugs and Crime. (06/12/2013). *UNODC/ED/2014/1*.
- ❖ The world bank and The international monetary fund, Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism (The International Bank of Reconstruction and Development/The World Bank/The International Monetary Fund 2009).
- ❖ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς την καλύτερη εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, Βρυξέλλες, 24.7.2019 COM(2019) 360 final, Introduction.
- ❖ Commission steps up fight against money laundering and terrorist financing Brussels, 7 May 2020.
- ❖ Anti-Money Laundering: Commission calls on CYPRUS to transpose the 5th Anti-Money Laundering Directive, European Commission, 30/10/2020.
- ❖ Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures- Cyprus, Fifth Round Mutual Evaluation Report December 2019, MONEYVAL(2019)27.
- ❖ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων που

συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με διασυννοριακές δραστηριότητες {SWD(2019) 650 final}, Βρυξέλλες, 24.7.2019 COM(2019) 370 final.

- ❖ Paris Economic Summit: Economic Declaration, July 16, 1989, reprinted in 28 I.L.M. 1293, 1299 (1989), Treasury Releases G-7 Report Calling for Cooperation Against Money Laundering, Banking Rep. (BNA) No. 54, at 703 (Apr. 23, 1990).
- ❖ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση του κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν προσδιορίσει και υπαγάγει δεόντως στις υποχρεώσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 όλα τα εμπιστεύματα και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που διέπονται από το δίκαιό τους, Βρυξέλλες, 16.9.2020, COM (2020) 560 final.
- ❖ Group Policy Relating to the Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing- Bank of Cyprus, 1. Purpose.
- ❖ Risk Appetite Statement and Guidelines in Relation to Mitigating Risk Pertaining to Money Laundering and Terrorist Financing, Bank of Cyprus, Introduction-ML/TF Risk Appetite.
- ❖ COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ON THE MOVEMENT OF CAPITAL AND THE FREEDOM OF PAYMENTS, Brussels, 28.2.2020 SWD(2020) 39 final/2.
- ❖ Carl Levin-Chairman and Tom Coburn-Ranking Minority Member, US Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case History, Majority and Minority Staff Report (Permanent Subcommittee on Investigations United States Senate July 17, 2012 Hearing)].
- ❖ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση των πρόσφατων υποθέσεων εικαζόμενης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με την εμπλοκή πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ, Βρυξέλλες, 24.7.2019 COM(2019) 373 final.
- ❖ Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Οδηγία προς τα Πιστωτικά

Ιδρύματα Σύμφωνα με το Άρθρο 59(4) Των Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων Του 2007 έως 2018 Φεβρουάριος 2019, Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

- ❖ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΩΝ Για την ισχυροποίηση του ενωσιακού πλαισίου προληπτικής εποπτείας και εποπτείας της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Βρυξέλλες, 12.9.2018 COM(2018) 645 final.
- ❖ REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities {SWD(2017) 241 final}, Brussels, 26.6.2017 COM(2017) 340 final.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ

- ❖ Ο Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (188(I)/2007).

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ

- ❖ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (91 /308/ΕΟΚ), Αριθ. L 166/77.
- ❖ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/843 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), L 156/43.

- ❖ ΟΔΗΓΙΑ 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), L 309/15.
- ❖ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 14.5.2019, I. 125/4.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ

- ❖ Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Council of Europe) (Opening of the Treaty: 16/05/2005 and Entry into force: 01/05/2008) (37 ratifications and accessions) No.198.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ❖ Young v Chemical Bank, N.Y. L.J., Aug.7, 1992.
- ❖ Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd (1964) AC 465 (HL).
- ❖ Shah vs HSBC Private Bank (Shah v. HSBC Private Bank (UK) Ltd [2010]1. Shah v. HSBC Private Bank (UK) Limited [2012]1 EWHC 1283).